

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studienschwerpunkt Lernen

Studiengang MA Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Stufenübertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse von Kindern mit Autismus

Eingereicht von: Jessica Zoe Vera Zängerle

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Abgabedatum: 12. Mai 2023

Danksagung

Ich möchte mich bei meinem privaten und beruflichen Umfeld bedanken für die Unterstützung während der vergangenen Monate. Besonderen Dank gilt Andreas Eckert für die wohlwollende Betreuung meiner Arbeit. Für die Unterstützung bei der Erarbeitung der Materialien möchte ich mich bei Maja Schneider bedanken. Mein Dank gilt auch Madeleine Chrisman, Cornelia Stromeyer und Gina Zängerle für das engagierte Lektorat. Weiter möchte ich mich bei Renata Tourolle für den inspirierenden Austausch bedanken.

Abstract

Jeder Übergang oder Übertritt stellt für einen Menschen im Autismus-Spektrum eine grosse Herausforderung dar. So auch die Transition vom Kindergarten in die 1. Klasse. Die vorliegende Arbeit wurde als Literaturarbeit anhand der Methode des hermeneutischen Verstehens verfasst. Der Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse von Kindern mit Autismus wurde dabei theoriegeleitet analysiert. Als Ergebnis dieses Prozesses wurden drei theoriebasierte Materialien erstellt: ein einseitiges Merkblatt «Ablauf Übertritt», eine einseitige Übersicht zum «Wissen über Autismus-Spektrum» und ein Fragebogen zum übertretenden Kind für die neue Stufe «Wer bin ich? Wichtige Informationen zu meinem Autismus-Spektrum».

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Heilpädagogische Relevanz	7
1.2. Begrifflichkeit	7
1.3. Forschungsinteresse.....	7
1.4. Fragestellung und Ziele	8
1.5. Herangehensweise.....	9
2. Klassifikation der Autismus-Spektrum-Störung	10
2.1. Autismus historisch betrachtet	10
2.2. Klassifikationen.....	11
2.2.1. ICD-10.....	12
2.2.2. ICD-11.....	13
2.2.3. DSM-5	15
2.3. Diagnostik.....	17
3. Kinder mit Autismus: Voraussetzungen und Besonderheiten.....	18
3.1. Kognitive Theorien.....	18
3.1.1. Theory of Mind.....	18
3.1.2. Exekutive Funktionen.....	19
3.1.3. Zentrale Kohärenz.....	20
3.2. Soziale Interaktion	21
3.2.1. Emotionen erkennen und Situationen einschätzen	22
3.3. Kommunikation und Sprache	23
3.4. Wahrnehmung und Informationsverarbeitung	24
3.5. Repetitive, stereotype Verhaltensweisen und Routinen	26
3.6. Spezialinteressen und Ressourcen.....	27
4. Begleitung und Förderung von Kindern mit Autismus im Kontext Schule	28
4.1. Inklusion bzw. Integration von Kindern mit Autismus	29
4.2. Abgeleiteter Förderbedarf	31

4.3.	Rahmenmodell zur schulischen Förderung von Schülern mit ASS	33
4.4.	TEACCH und Structured Teaching	36
4.4.1.	Räumliche Strukturierung	38
4.4.1.	Zeitliche Strukturierung	39
4.4.2.	Strukturierung der Arbeitsorganisation und Selbstständigkeit.....	40
4.4.3.	Routinen und Vorhersehbarkeit	40
4.5.	Kommunikation	41
4.5.1.	Elektronische Kommunikationshilfen	41
4.5.2.	Picture Exchange Communication System.....	42
4.6.	Social Storys.....	43
5.	<i>Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule.....</i>	44
5.1.	Das Kind.....	45
5.2.	Die Eltern und die Bezugspersonen	45
5.3.	Die Schule	46
5.1.	Spiel.....	47
6.	<i>Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule von Kindern mit Autismus</i>	49
6.1.	Das Kind.....	49
6.1.1.	Autismusspezifische Förderung im Kindergarten	49
6.1.2.	Besuch der Schule mit dem Kind.....	51
6.1.3.	Besuchstag in der 1. Klasse	52
6.2.	Die Eltern und Bezugspersonen.....	52
6.3.	Die Schule	53
6.3.1.	Zusammenarbeit im 1. Zyklus	53
6.3.2.	Setting für die 1. Klasse vorbereiten	54
6.3.3.	Austausch von Kindergarten und 1. Klasse	55
7.	<i>Erarbeitung der Materialien</i>	57
7.1.	„Wer bin ich?“	57
7.2.	Wissen über Autismus-Spektrum	58
7.3.	Ablauf Übertritt	58
8.	<i>Beantwortung der Fragestellungen</i>	59

9. Fazit und Ausblick.....	61
9.1. Fazit.....	61
9.2. Ausblick.....	61
10. Verzeichnisse.....	63
10.1. Literaturverzeichnis.....	63
10.2. Abbildungsverzeichnis.....	67
11. Anhang: Erarbeitete Materialien.....	67

Abkürzungsverzeichnis

APA	Amerikanische Psychiatrische Gesellschaft
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
DSM	Diagnostisches und Statistisches Manual
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; Behandlung und Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikati- onsbehinderter Kinder
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SHP	Schulische*r Heilpädagog*in
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
ToM	Theory of Mind
PECS	Picture Communication Exchange System
WHO	Weltgesundheitsorganisation

1. Einleitung

Zu Beginn dieser Arbeit wird auf die heilpädagogische Relevanz des Themas, die Begrifflichkeit und das persönliche Forschungsinteresse eingegangen. Anschliessend werden die Fragestellungen und Ziele sowie die Vorgehensweise erläutert.

1.1. Heilpädagogische Relevanz

Der Stufenübertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse stellt für Kinder mit Autismus eine besondere Herausforderung dar. Der Anteil von Menschen mit Autismus «wird weltweit mit 1% angegeben und bis zu 3% geschätzt» (Markowetz, 2020, S. 7). Deshalb ist es wichtig, dass Schulen professionelle Unterstützung bieten. Die heilpädagogische Relevanz des von mir gewählten Themas liegt darin, dass Kinder mit Autismus oft Schwierigkeiten haben, sich an Veränderungen und neuen Situationen anzupassen. Sie benötigen daher besondere Aufmerksamkeit und individuelle Begleitung, um den Übertritt erfolgreich zu bewältigen. Zur Unterstützung dieses Prozesses können die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Materialien einen Beitrag leisten.

1.2. Begrifflichkeit

In der Fachliteratur werden verschiedene Begriffe für die in dieser Arbeit beschriebenen Thematik gebraucht. Hinsichtlich der medizinischen Diagnose wird in dieser Arbeit die Bezeichnung «Autismus-Spektrum-Störung» verwendet. Da der Mensch vor der Diagnose stehen soll, wird im pädagogischen Teil und bei der Beschreibung der Besonderheiten von «Menschen mit Autismus» oder «Menschen im Autismus-Spektrum» die Rede sein. Der Begriff der «Störung» wird in diesem Kontext bewusst weggelassen (vgl. Eckert, 2021, S. 22ff).

1.3. Forschungsinteresse

Im Zuge meiner Tätigkeit als Klassenlehrperson im Kindergarten habe ich viele unterschiedliche Kinder kennen gelernt. Das Thema Autismus wurde in der Praxis immer aktueller.

Mit dem Start der Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin an der HfH, durfte ich ein Kind im Autismus-Spektrum begleiten. Bei der Anmeldung habe ich mich daher unter anderem für das Modul «Autismus» entschieden. Dank der Begleitung der Fachstelle «Kind und Autismus»

waren mein Unterrichtsteam und ich gut beraten und eine autismusspezifische Förderung konnte durchgeführt werden. Das Kind war im zweiten Kindergarten und sollte nach einem Jahr in die 1. Klasse übertreten. Aufgrund meines Wissens um die Wichtigkeit von Konstanz für Kinder im Autismus-Spektrum wollte ich das Kind auch in der 1. Klasse weiterbegleiten. Dies wurde von der Schulleitung abgelehnt. Nach dieser Entscheidung überlegte ich mir, wie die aufgebauten Strukturen möglichst gut in der 1. Klasse von einer anderen Person weitergeführt werden könnten. Dafür habe ich einen ersten Entwurf eines «Wer bin ich?» Fragebogens erarbeitet. Die verwendeten Materialien vom Kindergarten wurden ebenfalls weitergereicht an die neu angestellte SHP. Das Kind konnte zu meiner Freude gut in der 1. Klasse starten.

1.4. Fragestellung und Ziele

Die vorliegende Masterarbeit geht den folgenden Fragestellungen nach.

Hauptfragestellung:

Inwieweit kann der Übertritt eines verbal kommunizierenden Kindes mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) vom Kindergarten in die 1. Klasse einer Regelschule im Kanton Zürich bestmöglich vorbereitet und gelingend gestaltet werden?

Unterfragen:

Aus welchen methodischen Ansätzen können hilfreiche Materialien entnommen werden?

Welche Materialien stehen bereits zur Verfügung?

Das Ziel dieser Literaturarbeit ist die Erstellung von Materialien, die den Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse für Kinder im Autismus-Spektrum unterstützen. Dafür werden bereits vorhandene Materialien untersucht und in eine übersichtliche Form gebracht. Ein Fragebogen über das übertretende Kind, ein Flussdiagramm mit den wichtigsten Phasen des Übertritts sowie ein Merkblatt mit Wissen über das Autismus Spektrum, welches auch Empfehlungen zur schulischen Förderung enthält, werden erarbeitet.

1.5. Herangehensweise

Um ein fundiertes Verständnis für das Thema Autismus-Spektrum-Störung und den Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse zu erlangen, wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt. Aufgrund der zuvor formulierten Fragestellung wurde die Fachliteratur ausgewertet. Ein besonderer Fokus wurde auf die Bedürfnisse von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung im schulischen Kontext gelegt. Die gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung eigener Materialien.

Die Hermeneutik hat seinen Wortursprung im Griechischen und heisst soviel wie Kunst der Interpretation. Der hermeneutische Zirkel ist eine bewährte Methode zur Interpretation von Texten. Im Kontext dieser Arbeit wird diese Methode zum Verständnis der Texte und zur Entwicklung eigener Materialien verwendet. In den Prozess der Masterarbeit wurde mit einem Vorwissen durch Praxiserfahrungen, Coachings mit Fachpersonen und einem Modul zum Thema «Autismus» an der HfH gestartet. Mit diesem Vorverständnis wurde die Literaturrecherche und die Disposition, also der Aufbau der Arbeit, erarbeitet. Mit den durch die Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnissen, hat sich das Verständnis weiter verfeinert, was sich wiederum auf die Literaturrecherche ausgewirkt hat. Die Lektüre von wissenschaftlichen Texten mit einem fachspezifischen Vorverständnis führte zu einem vertieften Textverständnis, welches sich ebenso auf die weitere Literaturrecherche sowie auf die weitere Textverarbeitung ausgewirkt und ein neues Vorverständnis geschaffen hat. Dieser Prozess kann beliebig weitergeführt werden, da der hermeneutische Zirkel ein spiralförmiger Prozess ist, der nie als abgeschlossen zu betrachten ist. Durch die Weiterführung des Prozesses gewinnt das Verständnis an Objektivität. In der Hermeneutik wird ein objektives Verständnis angestrebt (Danner, 2006; Wernet, 2021).

2. Klassifikation der Autismus-Spektrum-Störung

Autismus ist eine medizinische Diagnose (Markowetz, 2020, S. 8). Autismus wird als komplexe neurobiologische tiefgreifende Entwicklungsstörung beschrieben, welche sich symptomatisch auf die Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die Entwicklung sozialer Interaktion, die Kommunikation und das Verhalten auswirkt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 12; Markowetz, 2020, S. 8). Defizite können in verschiedenen Kontexten auftreten und beinhalten eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 14). Die Störung kann unterschiedlich schwer ausgeprägt sein, daher spricht man auch von der Autismus-Spektrum-Störung, um die diversen Ausprägungsformen zu beschreiben. Individuen mit schwerwiegenden Formen können kognitiv und sprachlich stark eingeschränkt sein. Es gibt Menschen mit Autismus, die kognitiv und sprachlich über gute Fähigkeiten verfügen (Markowetz, 2020, S. 9). Während Behandlungsansätze existieren, welche die Symptome einer Autismus-Spektrum-Störung verbessern können, gilt Autismus allerdings nicht als heilbar (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 12; Markowetz, 2020, S. 10).

2.1. Autismus historisch betrachtet

Der Terminus „Autismus“ besteht aus den griechischen Silben autos (selbst) und ismos (Zustand/Orientierung). Dieser wurde erstmals vom Schweizer Psychiater Eugen Bleuler verwendet. In seinen Schriften aus dem Jahr 1911 beschrieb er Autismus als eine besonders ausgeprägte Form des Rückzugs in die innere Welt (Markowetz, 2020, S. 9).

Die Ursache für Autismus wurde durch eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung erklärt. In diesem Zusammenhang wurde von sog. „Kühlschrankmüttern“ gesprochen. Dieser Ansatz ist nach heutigem Kenntnisstand als widerlegt zu betrachten (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 33). Seit vielen Jahren gibt es eine anhaltende Debatte über den passenden Begriff für das Phänomen und die von Autismus betroffene Personengruppe (Eckert, 2021, S. 19). Bis in die 1980er Jahre wurde der Begriff Autismus fast ausschliesslich mit dem frühkindlichen Autismus nach Leo Kanner (1943 nach Eckert, 2021, S. 19) in Verbindung gebracht. Die Forschungen und Veröffentlichungen von Lorna Wing und ihrem Team führten jedoch zu einer erheblichen Erweiterung des Verständnisses (Eckert, 2021, S. 19). Besonders wichtig waren hierbei die Einfüh-

zung des Begriffs Asperger-Syndrom von Wing (1981 nach Eckert, 2021, S. 19), da die Symptomatik unter dem Begriff «Autistische Psychopathie», geprägt durch Hans Asperger (1944 nach Eckert, 2021, S. 19), bis dahin kaum Beachtung fand.

Ausserdem wurde erstmals das Konzept eines Spektrums oder eines Kontinuums des Autismus beschrieben (Wing, 1997 nach Eckert, 2021, S. 19). Diese Entwicklungen zeigten sich in den Diagnosebeschreibungen, welche in die Klassifikationssysteme DSM und ICD eingegangen sind sowie in alternativen und ergänzenden Sichtweisen des Autismus aus Innen- und Aussenperspektive (Eckert, 2021, S. 19).

Betroffene selbst betrachten die ASS als neurodiverse Bedingung, die eine besondere Art und Weise des Denkens, Lernens und Empfindens beinhaltet, nicht als neurobiologische Entwicklungsstörung oder Krankheit (Markowetz, 2020, S. 17). Obwohl die Ursachen von ASS nach wie vor nicht vollständig verstanden sind, wird angenommen, dass ASS auf eine Kombination von genetischen und Umweltfaktoren zurückzuführen ist (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 33).

2.2. Klassifikationen

Das Verständnis und die Definitionen von Autismus und Autismus-Spektrum-Störung (ASS) haben sich im Laufe der Zeit verändert. Es gibt verschiedene Klassifikationssysteme, die Autismus beschreiben und Diagnosekriterien festlegen. In den USA wird das Diagnostische und Statistische Manual (DSM) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) verwendet. Seit dem Jahr 2013 ist die 5. Version (DSM-5) verbindlich. In Europa wird die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet. Nach der 10. Version (ICD-10) ist seit dem Jahr 2021 die 11. Version (ICD-11) in Kraft. In den aktuellen Klassifikationssystemen DSM-5 und ICD-11 zählt die Autismus-Spektrum-Störung zu den Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 16).

2.2.1. ICD-10

Im ICD-10 wird Autismus den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zugeordnet und in drei Subgruppen unterteilt. Diese sind der frühkindliche Autismus, der atypische Autismus und das Asperger-Syndrom, siehe Abbildung 1. Es gibt drei Kernbereiche, die bei Menschen mit ASS beeinträchtigt sein können. Hierbei handelt es sich um Beeinträchtigungen in den Bereichen der Kommunikation und der sozialen Interaktion sowie um stereotype und repetitive Verhaltensweisen (Markowetz, 2020, S. 12).

Beeinträchtigung der Kommunikation: Verzögerung oder Störung der Sprachentwicklung und Kommunikation, was sich in eingeschränkten oder fehlenden sprachlichen Fähigkeiten sowie in Repetitionen und Einschränkungen in Bezug auf das Thema und den Inhalt der Konversation zeigen kann.

Beeinträchtigung der sozialen Interaktion: Schwierigkeiten bei der Initiierung und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen, der nonverbalen Kommunikation und der Empathie.

Stereotype und repetitive Verhaltensweisen: Eingeschränkte, repetitive Interessen und Verhaltensweisen, einschliesslich ritualisierten Handlungen, fixen Ideen und rigiden Mustern des Verhaltens (Markowetz, 2020, S. 9).

Abbildung 1: Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-10 (in Anlehnung an Markowetz, 2020, S. 9)

2.2.2. ICD-11

Die Autismus-Spektrum-Störung wird nach ICD-11 als eine Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung klassifiziert (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 20). Es werden im ICD-11 zwei Kernbereiche, die Beeinträchtigungen der sozialen reziproken Interaktion und Kommunikation sowie die stereotypen und repetitiven Verhaltensweisen, definiert. Um die diagnostischen Kriterien zu erfüllen muss die soziale reziproke Interaktion und Kommunikation eingeschränkt sein. Weiter können repetitive, restriktive, stereotype und unflexible Verhaltensweisen vorhanden sein, welche unterschiedlich stark ausgeprägt sein können (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 20).

Soziale reziproke Interaktion und Kommunikation: Die Initiierung und Aufrechterhaltung der wechselseitigen sozialen Interaktion und der sozialen Kommunikation weisen anhaltende Defizite auf (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023).

Repetitive, restriktive, stereotype und unflexible Verhaltensweisen: Im Verhältnis zum Alter und zum soziokulturellen Hintergrund sind die Interessen und Aktivitäten eindeutig atypisch oder exzessiv, oder die Betroffenen zeigen restriktive, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster (ebd.).

Für die Diagnostizierung einer ASS wird im ICD-11 keine Anzahl der Symptome benannt, die mindestens erfüllt sein muss (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 21). Die „Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize“ oder ein „ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen“ (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 20) werden im ICD-11, im Gegensatz zu DSM-5, nicht als Kriterium aufgeführt.

Die drei Subgruppen (frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus und Asperger-Syndrom) des ICD-10 sind im ICD-11 nicht mehr vorhanden (Eckert, 2021, S. 22). Die Zusammenfassung zur Autismus-Spektrum-Störung wurde von der DSM-5 Klassifizierung übernommen (Markowetz, 2020, S. 12). Der ICD-11 betont, dass ASS ein heterogenes Konstrukt ist und dass es bei jedem Individuum unterschiedliche Ausprägungen und Schweregrade geben kann (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 20). ASS kann signifikante Beeinträchtigungen des täglichen Funktionierens bewirken (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 20; World Health Organization, 2023). Menschen mit ASS haben nicht nur Einschränkungen, sondern können spezielle Teilbegabungen oder sogenannte Inselbegabungen zeigen (Markowetz, 2020, S. 10).

Sämtliche Ausprägungen gehören ins Spektrum. Diese werden nach zwei Kriterien, den sprachlichen und den kognitiven Beeinträchtigungen, unterteilt. Die Kombination dieser zwei Kriterien ergibt die Subdiagnose. In Abbildung 2 sind die Subdiagnosen nach ICD-11 übersichtlich dargestellt.

Abbildung 2: Subdiagnosen Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11 (vgl. World Health Organization, 2023)

Alle möglichen Kombinationen der zwei Kernbereiche ergeben das breite Spektrum der Autismus-Spektrum-Störung. Die sechs Subtypen werden mit den Nummern bezeichnet, die zwischen den Feldern sind (vgl. Eckert, 2021, S. 22).

2.2.3. DSM-5

Das DSM-5 ist die Nachfolge des DSM-IV der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA). Die Subdiagnosen im DSM-IV werden im DSM-5 zur Autismus-Spektrum-Störung zusammengeführt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 16). Wie nach ICD-11 wird die ASS im DSM-5 den Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung zugeordnet (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 20). Im Gegensatz zur ICD-Klassifizierung werden im DSM-5 drei Ausprägungsgrade der individuell benötigten Unterstützung anhand der beiden Kernsymptome beschrieben. Diese sind in Abbildung 3 ersichtlich. Die zwei Kernsymptome sind wie bei der ICD-11 die kognitiven und die sprachlichen Einschränkungen (Eckert, 2021, S. 20).

Schweregrade	Soziale Kommunikation und soziale Interaktion	Eingeschränkte und repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten
<p>Schweregrad 3 Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wenige Worte verständlicher Sprache • wenig Initiierung von Interaktion • wenig Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • ausgeprägte Funktionsbeeinträchtigungen in allen Bereichen
<p>Schweregrad 2 Umfangreiche Unterstützung erforderlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in einfachen Sätzen • eigenartige nonverbale Kommunikation • auf begrenzte Spezialinteressen beschränkte Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • Funktionsbeeinträchtigungen in vielen Kontexten
<p>Schweregrad 1 Unterstützung erforderlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in ganzen Sätzen • Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen häufig • vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten in der Organisation und Planung • Funktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Kontexten

Abbildung 3: Schweregrade der Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (APA, 2015, S. 67 nach Eckert, 2021, S. 21)

Nach DSM-5 müssen fünf Hauptkriterien, mit weiteren Unterkriterien, für eine Diagnose erfüllt werden (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 17):

1. Beeinträchtigung in der sozialen Kommunikation und Interaktion (drei der nachfolgenden Kriterien sind erforderlich für eine Diagnose):
 - a. Beeinträchtigung in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit
 - b. Beeinträchtigung in der nonverbalen Kommunikation
 - c. Beeinträchtigung, soziale Beziehungen entwickeln und aufrechterhalten zu können
2. Restriktive, repetitive Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten (zwei der nachfolgenden Kriterien sind erforderlich für eine Diagnose):
 - a. Stereotype oder repetitive Sprache, Bewegungsabläufe oder Gebrauch von Gegenständen
 - b. Festhalten an Routinen und Ritualen, Widerstand gegen Veränderungen
 - c. Eingeschränkte Interessen, die bezüglich Intensität oder Thema aussergewöhnlich sind
 - d. Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize
3. Die Symptome treten in der frühen Kindheit auf.
4. Die Symptome schränken das Individuum im Alltag ein.
5. Die Beeinträchtigungen sind nicht besser durch eine intellektuelle Beeinträchtigung oder allgemeine Entwicklungsverzögerung zu erklären. ASS geht häufig mit einer intellektuellen Beeinträchtigung einher.

Im Gegensatz zum ICD-11, stellen die Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize beim DSM-5 ein Diagnosekriterium für ASS dar (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 20).

2.3. Diagnostik

Bei einem Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung ist die Anmeldung bei einem Diagnostikzentrum ratsam. Die Wartezeiten sind meist lange, da diese Zentren oftmals überlastet sind (Teufel & Soll, 2021, S. 50). Neben standardisierten Entwicklungs- und Intelligenztests werden autismusspezifische Instrumente eingesetzt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 57). Eine Autismus-Spektrum-Störung kann bei Kindern mit 18 bis 24 Monaten diagnostiziert werden (Teufel & Soll, 2021, S. 50). Auch wenn eine Diagnose nach ICD-11 erstellt wird, werden diagnostische Instrumente nach DSM-5 verwendet, da die Diagnosekriterien nach DSM-5 klarer beschrieben sind (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 21).

Als **Differenzialdiagnosen** bezeichnet man Erkrankungen oder Störungen mit ähnlicher Symptomatik, die als mögliche Ursache für die «autistischen Verhaltensweisen» in Frage kommen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 61). Beeinträchtigungen, die von einer Autismus-Spektrum-Störung differenzialdiagnostisch unterschieden werden müssen sind: ADHS, Mutismus, Hörbehinderungen, Angelman-Syndrom, Fragiles-X-Syndrom, Heller-Syndrom und Rett-Syndrom. Auch durch Kindesmisshandlung, Traumatisierung und Verwahrlosung kann es zu «autistischen Verhaltensweisen» kommen, diese werden allerdings bei Verbesserungen der ungünstigen Bedingungen oder durch Therapien aufgelöst (Markowetz, 2020, S. 10).

Eine **Komorbidität** besteht, wenn zu einer Grunderkrankung eine oder mehrere Erkrankungen oder Störungen, wie beispielsweise ADHS/ADS, Angststörungen oder Depressionen, hinzukommen (Teufel & Soll, 2021, S. 21). Diese sollten diagnostiziert und zeitnah behandelt werden (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 82; Teufel & Soll, 2021, S. 21).

Eine gesicherte Diagnose ist für die gezielte Förderung und die Finanzierung von Unterstützung wichtig (Teufel & Soll, 2021, S. 50).

3. Kinder mit Autismus: Voraussetzungen und Besonderheiten

«Menschen mit ASS nehmen die Welt anders wahr» (Markowetz, 2020, S. 15).

Es wurde festgestellt, dass Menschen mit Autismus in verschiedenen Hirnregionen strukturelle Unterschiede zu neurotypischen Menschen aufweisen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 36). Die Unterschiede der Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen sind der Grund für autismusspezifische Verhaltensweisen (Teufel & Soll, 2021, S. 28). Die Symptome können bei jedem Individuum in unterschiedlicher Kombination und Ausprägung in Erscheinung treten (Markowetz, 2020, S. 25). Durch die Kenntnis der Merkmale von Menschen mit Autismus kann Verständnis für ihr Verhalten und ihre Schwierigkeiten gewonnen werden. Darauf basierend können förderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden (Teufel & Soll, 2021, S. 28).

3.1. Kognitive Theorien

Um besser zu verstehen, wie Menschen mit Autismus die Welt wahrnehmen, ist die Kenntnis der kognitiven Theorien, die wesentlich zur Erforschung des Autismus beigetragen haben, unerlässlich (Markowetz, 2020, S. 15). In der Literatur werden die drei neuropsychologischen Erklärungsmodelle als die "großen Drei" bezeichnet. Diese sind die Theory of Mind (ToM) sowie die Theorien über Exekutivfunktionen und zentrale Kohärenz (Eckert, 2021, S. 28; Markowetz, 2020, S. 15). Diese Theorien werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

3.1.1. Theory of Mind

Die Theory of Mind (ToM) beschreibt die Fähigkeit, sich in die Perspektive einer anderen Person zu versetzen, also die Einschätzung dessen, was eine andere Person denkt, plant oder fühlt. Es ist auch die Fähigkeit, die eigenen Gedanken, Gefühle, Absichten und Ideen erkennen, verstehen, verarbeiten und erklären zu können (Schirmer, 2016, S. 47). Aus den Einschätzungen der sozialen Situation können Reaktionen oder mögliche Verhaltensweisen antizipiert werden (Eckert, 2021, S. 28).

Defizite in dieser Fähigkeit führen zu Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion. Die Einschätzung einer sozialen Situation kann für eine Person mit Autismus schwierig oder irrelevant sein (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 64). Das Lernen sozialer Regeln durch Beobachtung des Verhaltens von anderen Menschen ist durch die ToM auch eingeschränkt (Schirmer, 2016, S. 48).

Je nach Schweregrad der Autismus-Spektrum-Störung ist der Perspektivenwechsel erschwert. Infolgedessen können Menschen mit Autismus nicht oder nur schwer lügen oder täuschen (Markowetz, 2020, S. 15). Auch das Verständnis von Metaphern, Witz, Ironie, Täuschung und Lüge ist erschwert, da sie die nonverbalen Signale des Sprechers nicht in die Situation einbeziehen (Mobile Sonderpädagogische Dienste, 2014; Noterdaeme et al., 2017, S. 70; Schirmer, 2016, S. 27).

3.1.2. Exekutive Funktionen

Die exekutiven Funktionen sind mentale Prozesse, welche das menschliche Denken und Verhalten steuern, da sie (noch) nicht automatisch ablaufen und eine kognitive Verarbeitung erfordern (Kubesch, 2016, S. 181). Die exekutiven Funktionen werden dem Bereich des Lernens zugeordnet.

Die drei häufig dargestellten exekutiven Funktionen sind: das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität und die Reaktionshemmung (Inhibition). Diese drei exekutiven Funktionen sind miteinander verknüpft, können aber klar voneinander unterschieden werden (Miyake et al., 2000, S. 49).

Im **Arbeitsgedächtnis** werden Informationen kurzzeitig abgespeichert, um dann weiterverarbeitet zu werden. Bei kognitiven Aufgaben, die mehrere Schritte erfordern, egal ob in mündlicher oder schriftlicher Form, ist das Arbeitsgedächtnis gefordert (Kubesch, 2016, S. 181–182).

Kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen, von einer Aufgabe zur nächsten zu wechseln oder die Herangehensweise zu ändern (Kubesch, 2016, S. 182).

Inhibition ist die Fähigkeit, einem spontanen Handlungsimpuls zu widerstehen (ebd.).

Bei Menschen mit Autismus bedeutet eine Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen, dass sie – je nach Individuum in unterschiedlichem Masse – Schwierigkeiten haben mit (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39; Markowetz, 2020, S. 16; Mobile Sonderpädagogische Dienste, 2014; Schirmer, 2016, S. 81):

- Handlungsabläufen und Aufgabenplanung, dem Initiieren und Koordinieren
- Dem Einstellen auf (kurzfristige) Veränderungen

- Der Anpassungs- und Veränderungsbereitschaft
- Zeiteinteilung und Vorausplanung
- Prioritätensetzung
- Problemlösestrategien
- Aufmerksamkeitslenkung insbesondere bei ablenkenden Reizen
- Impulskontrolle
- Emotionsregulation

Die Theory of Mind und die exekutiven Funktionen sind Theorien, die unabhängig vom Thema Autismus entwickelt wurden. Beeinträchtigungen dieser Fähigkeiten können auch bei Menschen mit anderen Störungsbildern vorhanden sein (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 39).

3.1.3. Zentrale Kohärenz

Die Theorie der schwachen zentralen Kohärenz wurde im Kontext der Autismus Forschung in den 1980er Jahren von Uta Frith (1989 nach Eckert, 2021, S. 30) entwickelt. Bei schwacher zentraler Kohärenz ist die Detailfokussierung ausgeprägt, vor allem bei der visuellen Reizverarbeitung. Informationen werden bruchstückhaft verarbeitet, wodurch das Verständnis für den Kontext nur schwach ausgeprägt ist (Eckert, 2021, S. 30; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 41; Markowetz, 2020, S. 16).

Die Kompetenz zur kontextuellen Wahrnehmung ist bei Menschen mit Autismus vorhanden, muss jedoch bewusst aktiviert werden (Eckert, 2021, S. 31). Viele Menschen mit Autismus können aufgrund ihrer schwachen zentralen Kohärenz Aufgaben schneller oder besser lösen, die sich nur auf ein Detail beziehen, wie beispielsweise das Finden einer versteckten Figur auf einem Bild oder die Wiedergabe von unabhängig aneinander gereihter Worte (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 41). Es kann aber auch passieren, dass Menschen mit Autismus in einer Schlaufe stecken bleiben, da sie sich aufgrund der schwachen zentralen Kohärenz zu stark an einem Detail orientieren (Markowetz, 2020, S. 16).

Damit soziale Interaktionen verstanden werden können, muss deren Kontext interpretiert werden können. Das ist bei einer schwachen zentralen Kohärenz eine Herausforderung (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 41).

3.2. Soziale Interaktion

Bei der sozialen Interaktion sind viele ungeschriebene Gesetze zu beachten (Vero, 2020, S. 68). Aufgrund der häufig reduzierten sozio-emotionalen Gegenseitigkeit fällt Menschen mit Autismus das Erkennen und Deuten von sozial-kommunikativen Signalen des Gegenübers schwer (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 28; Teufel & Soll, 2021, S. 16). Aufgrund von Mimik, Gestik, Stimme, Körperhaltung, Blickverhalten und verbalen Anspielungen können neurotypische Menschen ihr Verhalten an die Situation und das Gegenüber anpassen und ihr Verhalten regulieren. Die Kontaktaufnahme und die Aufrechterhaltung von sozialen Interaktionen sind eine grössere Herausforderung, wenn die Interpretation dieser Signale nicht oder weniger gut gelingt. Der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Beziehungen gestaltet sich daher für Menschen mit Autismus schwierig (Markowetz, 2020, S. 15; Noterdaeme et al., 2017, S. 70; Teufel & Soll, 2021, S. 17). Es ist möglich, dass bei Menschen mit Autismus das physische Nähe/Distanz-Verhalten Auffälligkeiten aufweist und daher ihr Verhalten als unfreundlich oder unhöflich verstanden wird. Das Fehlen der Fähigkeit, gemeinsame Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder ein Ereignis zu richten, kann auf eine ASS-Symptomatik hindeuten (Teufel & Soll, 2021, S. 17). Gemeinsame Aufmerksamkeit besteht darin, dass zwei Personen ihre Aufmerksamkeit auf dasselbe Objekt, Ereignis oder dieselbe Person richten und miteinander ihre Gefühle, Gedanken, Meinungen oder ihr Wissen austauschen. Soziale Situationen werden durch diesen Aufmerksamkeitsprozess beeinflusst. Ein gemeinsamer Bezug ist notwendig, um Sprachentwicklung und Spielinteraktion zu ermöglichen. Dies erfolgt zum Beispiel dann, wenn man auf einen Gegenstand schaut, während er benannt wird, oder wenn Objekte gemeinsam benutzt und die Emotionen dazu geteilt werden (Teufel & Soll, 2021, S. 32). Das Beobachtungslernen, das Imitieren und das Nachahmen ist bei Kindern mit Autismus unabhängig von ihren kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 43; Noterdaeme et al., 2017, S. 53). Spiele, bei denen „so getan wird als ob“ und die zweckentfremdete Benutzung von Objekten im Spiel sind grosse Herausforderungen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 14). Im Schulalter verbessern sich die sozialen Fähigkeiten von Kindern mit ASS parallel zu ihrer kognitiven Entwicklung, jedoch reicht diese Verbesserung oft nicht aus, um den steigenden Anforderungen im sozialen Bereich gerecht zu werden. Selbst wenn die Kinder deutliche Fortschritte machen, bleiben sie oft auffällig (Noterdaeme et al., 2017, S. 69).

3.2.1. Emotionen erkennen und Situationen einschätzen

Unter Emotionsregulation wird die mentale Verarbeitung von emotionalen Zuständen verstanden. Die aus den Emotionen folgenden physiologischen Reaktionen des Körpers, wie ein beschleunigter Herzschlag bei Angst, sowie die Aktivierung der Selbstwahrnehmung und die Fähigkeit, die Situation adäquat interpretieren zu können, sind Prozesse der Emotionsregulation. Aufgrund der häufig eingeschränkten Fähigkeit zur Emotionsregulation von Menschen mit Autismus entsteht Widerstand gegen Veränderungen, was zu ängstlich-depressiven Symptomen führen kann (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 42).

Laut Kamp-Becker & Bölte zeigen verschiedene Studien, dass Kinder mit Autismus Gegenständen mehr Aufmerksamkeit schenken als Gesichtern. «Die soziale Motivation ist deutlich reduziert» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 43).

Eine Reduktion in der Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit, also die Koordination zwischen dem Kind, einem Objekt oder einer Situation und einem anderen Menschen, ist ein Frühsymptom für Autismus bei Kleinkindern. Die Fähigkeit der Imitation von mimischem Verhalten ist eine Voraussetzung für die Entwicklung der Sprache und der Theory of Mind. Die Einschränkung der Fähigkeit zur Imitation ist bei Autismus durch Studien gut belegt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 43).

Empathie bedeutet, sich in eine andere Person hineinzusetzen. Es ist eine emotionale Reaktion, bei der man durch das Miterleben von Gefühlen der anderen Person deren Situation nachvollziehen kann. Die kognitive Komponente der Empathie bezieht sich darauf, dass wir in der Lage sind, die Gefühle, Absichten, Motivationen und Wünsche anderer zu erkennen. Diese Fähigkeiten werden insbesondere von der Theory of Mind beschrieben (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 40).

Die Wahrnehmung von Gefühlen, die das Gegenüber hat, ist für Menschen mit Autismus sehr anspruchsvoll, besonders, wenn die Gefühle subtil ausgedrückt werden. Menschen mit Autismus orientieren sich bei der Wahrnehmung von Emotionen oft nur an Details und vernachlässigen den Gesamteindruck. Dies liegt an der schwachen zentralen Kohärenz (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 44).

3.3. Kommunikation und Sprache

Menschen mit Autismus mit einer Beeinträchtigung der funktionalen Sprache sind im Sprachverständnis und/oder in der Sprachproduktion eingeschränkt (Teufel & Soll, 2021, S. 17). Menschen mit Autismus haben häufig Sprachauffälligkeiten wie Echolalie, Neologismus (Wortneuschöpfungen), einen stereotypen oder repetitiven Sprachgebrauch, eine auffällige Pragmatik, eine monotone Intonation und eine pronominale Umkehr (Markowetz, 2020, S. 9; Teufel & Soll, 2021, S. 18). Pronominale Umkehr bedeutet, dass eine Person in der zweiten oder dritten Person von sich spricht und nur mit viel Aufwand die Ich-Form erlernt wird (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 15). Die Echolalie ist die Wiederholung von gehörten Worten oder Sätzen. Bei der direkten Repetition nach dem Hören spricht man von der sofortigen Echolalie, wenn die Wiederholung erst später erfolgt von der verzögerten Echolalie. Die wiederholten Worte oder Sätze scheinen oft keinen Bezug zur Situation zu haben (Schirmer, 2016, S. 38). Bei gut entwickeltem Wortschatz bzw. der Sprache ist regelmässig eine fehlende Fähigkeit zum Dialog, also ein Monologisieren zu beobachten. Die Sprachmelodie kann monoton und die Betonung ungewöhnlich wirken (Teufel & Soll, 2021, S. 17).

Es ist nicht immer der Fall, dass bei Menschen mit Autismus das Sprachverständnis vom Niveau her ihrem Sprach-Output entspricht. Dies kann bei anderen Menschen für Verwirrung sorgen, da sie erwarten, dass das Sprachverständnis auf gleichem oder besserem Niveau der Sprachproduktion ist (Vero, 2020, S. 110). Zum besseren Sprachverständnis mit Hilfe von gestützter Kommunikation empfiehlt Vero (2020, S. 124):

- Bildkarten
- Gebärden
- Sprachtaster
- Sprachcomputer

Es hilft auch, wenn eine einfache und leichte Sprache verwendet wird (Vero, 2020, S. 109).

Die Spiel- und Phantasiefähigkeit ist teilweise nicht altersentsprechend entwickelt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 63). Menschen mit Autismus nehmen die Aussagen des Gegenübers wörtlich, was die Interpretation von Sprichwörtern, Redewendungen, Humor, Sarkasmus und Ironie zu einer Herausforderung macht. Gestik, Mimik und Intonation ist für Menschen mit Autismus schwierig zu deuten. Selbst verwenden sie diese wenig. Der Informationsgehalt von Intonation (23%) und Mimik/Gestik (70%) ist sehr gross mit über 90% der Information einer

Aussage. Wenn diese Informationen wegfallen, ist es schwieriger die Aussagen des Gegenübers zu interpretieren (Vero, 2020, S. 115). Die kontextabhängige und nichtwörtliche Bedeutung von Äusserungen entgeht Menschen mit Autismus oft. Auch das Verständnis der sozialen Regeln der Kommunikation fehlt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 14).

3.4. Wahrnehmung und Informationsverarbeitung

Aufgrund der reduzierten zentralen Kohärenz wird ein Objekt von einem Kind mit Autismus im Detail wahrgenommen, wobei der Zusammenhang und der Kontext des Gegenstands weniger beachtet wird (Kamp-Becker & Bölte, 2021; Schuster et al., 2016). Kinder mit Autismus können gegenüber sinnlichen Reizen über- oder unterempfindlich, also hypersensibel oder hyposensibel sein (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 15; Markowetz, 2020, S. 15; Schuster et al., 2020). Auf Reize wie Gerüche, Geräusche, Licht, Körperkontakt oder Bewegungen, können sie mehr oder weniger als der Durchschnitt reagieren (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 16; Markowetz, 2020, S. 15). Das „Augenbohren“ kann ein Hinweis auf visuelle Unterempfindlichkeit sein. Bei der visuellen Wahrnehmung sind optische Verzerrungen resp. Matamorphosie möglich, wobei sich Form und Grösse verzerren und Gegenstände Form und Kontur verlieren können. Dies kann beim Erlernen der Kulturtechniken, wie lesen und schreiben, Schwierigkeiten bereiten. Auch die Differenzierung von Vorder- und Hintergrund kann durch eine visuelle Störung beeinträchtigt werden (Schuster et al., 2020, S. 33).

Wahrgenommene Reize ergeben für Menschen mit Autismus manchmal keinen Sinn, da sie nicht in Zusammenhang gesetzt werden können. Ohne die Integration und Koordination der Reize entsteht eine Überforderung, was zu heftigen Vermeidungsreaktionen führen kann (Markowetz, 2020, S. 15). Die quantitativen und qualitativen Besonderheiten in der Wahrnehmung von Menschen mit Autismus liegen an der divergierenden Verarbeitung des Gehirns. Neurotypische Menschen filtern einen grossen Teil der Sinnesinformation, sodass nur ein kleiner Teil bewusst wahrgenommen wird (Schuster et al., 2020, S. 24). Nur ein Teil der Reize sind relevant. Diese von unwichtigen Reizen zu trennen ist wichtig, da sonst ein Informationsüberschuss vorliegt. Einige Schüler mit Autismus-Spektrum haben Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen, insbesondere bei der Verarbeitung von Geräuschen. Dies wird als Filterschwäche bezeichnet und bedeutet, dass wichtige Geräusche nicht von unbedeutenden unterschieden werden können (Schirmer, 2016, S. 74). Ohne die Fähigkeit zur

Reizfilterung ist eine permanente Reizüberflutung die Folge. Aufgrund dessen ist «Multitasking» erschwert für Menschen mit einer Filterstörung (Schuster et al., 2016, S. 25).

Die sehr intensiven Sinneswahrnehmungen in Kombination mit der Filterschwäche können zu einem „Overload“ führen. Dazu kommt es, wenn die Nerven viele Reize verarbeiten müssen und eine Regenerationspause brauchen (Schuster et al., 2016, S. 26).

Für die Verarbeitung von akustischen Informationen kann ein Kind mit Autismus mehr Zeit benötigen. Eine Australierin mit ASS hat in einem Interview erwähnt, dass sie sieben Sekunden benötigt, um eine verbale Aussage zu interpretieren. Visuelle Unterstützung, wie Schrift, Bilder oder Piktogramme können als kompensatorische Möglichkeiten verwendet werden. Diese sind auch noch vorhanden, wenn das gesprochene Wort bereits verklungen ist. Visuelle Darstellungen sind vor allem für Kinder mit einem visuellen Lernstil hilfreich (Schirmer, 2016, S. 75).

Lernmaterialien sollten für Kinder mit Autismus so gestaltet sein, dass möglichst keine Ablenkungen vom Lerngegenstand vorhanden sind. Die Materialien sollten übersichtlich gestaltet werden. Sind zu viele Aufgaben, unrelevante Abbildungen, Erläuterungen oder Zusatzinformationen ohne Bezug zum Lerngegenstand vorhanden, sind diese eher Störfaktoren und tragen nicht zur Verständlichkeit bei (Schirmer, 2016, S. 76). Es gibt viele Kinder mit Autismus, die nur auf einen Reiz zur gleichen Zeit zweckmässig reagieren können (Schuster et al., 2016, S. 27). Wenn Reize nur über einen Sinneskanal aufgenommen und verarbeitet werden, spricht man von Mono-Channeling. Dies ist eine Kompensationsstrategie, um einen „Overload“ zu verhindern (Vero, 2020, S. 95).

3.5. Repetitive, stereotype Verhaltensweisen und Routinen

Kinder mit Autismus können motorische oder sprachliche Stereotypen respektive einen repetitiven Gebrauch von Objekten oder der Sprache aufweisen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 14). Stereotypische Verhaltensweisen beinhalten Handflattern, Hin- und Herschaukeln des Oberkörpers, Augenbohren, fächernde Bewegungen der Hände vor den Augen und Schläge auf die Ohren (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 14; Schuster et al., 2020, S. 36). Der Zweck von Stereotypen ist noch nicht abschliessend untersucht (Schuster et al., 2016, S. 36). Sie können als Selbststimulation oder als Selbstschutzmassnahme interpretiert werden (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 14; Schuster et al., 2016, S. 36; Vero, 2020).

Die sich wiederholenden Verhaltensweisen können auch als «Stimming» bezeichnet werden (Vero, 2020, S. 92). Das «Stimming» ist laut Vero (2020) eine Kompensationsmethode für Menschen mit Autismus, um mit Reizen umgehen zu können. Vero beschreibt, dass das «Stimming» ihr und ihrem Sohn, die beide im Spektrum sind, dabei hilft, die Reizaufnahme zu reduzieren. Sie beschreibt weiter, dass die Art des «Stimmings» Auskunft über die Herkunft des Stressors geben kann, da derjenige Sinn selbststimuliert wird, der überlastet ist. Sie wünscht sich für alle Menschen mit Autismus, dass dieses Hilfsmittel nicht abtrainiert, sondern akzeptiert wird, oder, wenn das Verhalten sozial nicht akzeptiert wird, ein alternatives «Stimming» angeboten wird, dass die soziale Teilhabe ermöglicht. Die Eliminierung des störenden Reizes kann ein sofortiges Ende des «Stimmings» zur Folge haben. Wenn ein Reiz nicht beseitigt werden kann, ist eine Reizgewöhnung notwendig (Vero, 2020, S. 92–94).

Die Echolalie ist eine repetitive Sprachhandlung, die etwa drei Viertel der Kinder mit Autismus, die verbale Sprache verwenden, aufweisen (Schirmer, 2016, S. 38).

Menschen mit Autismus haben ein starkes Bedürfnis nach einer gleichbleibenden Umgebung. Konstante Rituale und Routinen beziehen sich auf Bereiche, die für die betroffene Person wichtig sind. Das Festhalten an einem gleichbleibenden Tagesablauf ist für Menschen mit Autismus eine Erleichterung. Bei Abweichungen vom Gewohnten kann es zu Panikzuständen kommen. Auch Übergänge können Schwierigkeiten bereiten (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 15).

3.6. Spezialinteressen und Ressourcen

Menschen mit Autismus können Spezialinteressen haben, mit welchen sie sich sehr intensiv auseinandersetzen (Schirmer, 2016, S. 69; Schuster et al., 2016, S. 50). Bei der Beschäftigung mit ihren Spezialinteressen zeigen Menschen mit Autismus eine grosse Leistungsbereitschaft (Schuster et al., 2016, S. 38). Der Inhalt und die Intensität der Auseinandersetzung sind ungewöhnlich, sodass sich Menschen mit Autismus kaum von ihren Spezialinteressen abbringen lassen und nur darüber sprechen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 15). Die Auseinandersetzung mit ihren Spezialinteressen ist für Menschen mit Autismus ein Vergnügen, eine Leidenschaft, aber kann gleichzeitig auch eine Sucht sein. Die Beschäftigung beruhigt und erfüllt. Eine monate- oder jahrelange Beschäftigung mit dem gleichen Thema ist möglich (Schuster et al., 2016, S. 50).

Das fotografische Gedächtnis ist die Fähigkeit, etwas nach einem kurzen Blick bis ins letzte Detail abgespeichert zu haben. Diese Gabe kommt bei Menschen mit Autismus nicht sehr selten vor (Schuster et al., 2016, S. 34). Autistische Menschen mit Inselbegabungen, also überdurchschnittlicher Begabung in einem spezifischen Bereich, haben das Savant-Syndrom (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 58; Markowetz, 2020, S. 8). Auch sogenannte Savants können ein fotografisches Gedächtnis haben (Schuster et al., 2016, S. 34).

4. Begleitung und Förderung von Kindern mit Autismus im Kontext Schule

Die Ursachen der Autismus-Spektrum-Störung sind nicht behandelbar. Eine Verbesserung der Lebensqualität kann jedoch durch verhaltenstherapeutische, pädagogische und entwicklungsorientierte Therapien oder Interventionen für die betroffene Person und ihre Familie erreicht werden. „Die Umwelt hat einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf des Störungsbildes“ (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 74).

Die Therapie von Kindern mit Autismus sollte möglichst früh beginnen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 73). Eine angemessene Intervention sollte „den Aufbau von angemessenen Verhaltensweisen, den Abbau unangemessenen Verhaltens, die Förderung von Schlüsselfähigkeiten der sozialen Wahrnehmung, von Motivation und von sozial-kognitiven und kommunikativen Kompetenzen, von Selbstmanagement (Selbstkontrolle, Emotionskontrolle, Identität) und lebenspraktischen Fertigkeiten“ umfassen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 73). Die Strukturierung von Lern- und Arbeitssituationen und die Förderung von sozialen Kompetenzen unterstützen Kinder mit Autismus im inklusiven Setting (Markowetz, 2020, S. 25).

Die Eltern und das soziale Umfeld werden in alle Behandlungsmassnahmen miteinbezogen. Das Ziel der Förderung soll ein möglichst selbstständiges Leben für den Menschen mit Autismus sein (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 74). Es gibt sehr viele therapeutische Interventionstechniken und es können alle lerntheoretischen Methoden bei der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Autismus eingesetzt werden (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 78). In diesem Kapitel wird allerdings nur auf ausgewählte Techniken eingegangen werden. Darüber hinaus wird ein inklusionsförderliches Umfeld skizziert. Dabei werden teilweise Idealverhältnisse beschreiben, die in der Praxis kaum anzutreffen sind.

Die Bedingungen in Regelschulen, insbesondere in Deutschland, sind für eine gelungene Inklusion noch nicht ideal (Markowetz, 2020, S. 23).

4.1. Inklusion bzw. Integration von Kindern mit Autismus

Die Diskussion über die Unterschiede von Inklusion und Integration würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher werden die Begriffe hier als vergleichbar verwendet (vgl. Schirmer, 2016, S. 111).

«Nicht die Schüler mit ASS müssen sich an die Schule, sondern die Schule muss sich an die Schüler mit ASS anpassen» (Markowetz, 2020, S. 28). In Bayern wird fast jedes fünfte Kind mit Autismus einmal in der Schullaufbahn vom Unterricht ausgeschlossen. Das zeigt die Wichtigkeit einer autismussensiblen Schule, unabhängig von der Schulform (Czerwenka, 2017, nach Markowetz, 2020, S. 24). Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass für eine gelungene Inklusion von Kindern mit Autismus «störungsspezifische Professionalität von Fachkräften sowie positive Peer-Beziehungen» zentrale Faktoren sind (Markowetz, 2020, S. 25). Ein Recht auf Teilhabe haben alle Menschen mit Autismus. Dafür braucht es eine förderliche Lernumgebung, ein positives Umfeld und ein angenehmes Klassenklima (Markowetz, 2020, S. 28; Teufel & Soll, 2021, S. 61). Neben spezifischen Lehr- und Lernmethoden, ist die Einstellung der Lehrpersonen ein wichtiger Faktor für eine gelingende Inklusion (Markowetz, 2020, S. 25). Die Integrationsfähigkeit von Kindern mit Autismus in eine Gruppe ist meist erschwert. Daher ist eine enge Begleitung durch fachlich geschultes Personal notwendig. Ein fundiertes Wissen über das Störungsbild und ein enger Austausch über den Entwicklungsstand mit den Therapeuten des Kindes ermöglicht den Begleitpersonen eine gezielte Förderung (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 99).

«Das Kind benötigt im Sozial- und Spielverhalten viel Unterstützung und Förderung» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 100). Schirmer (2016, S. 112) beschreibt ein kleinschrittiges Vorgehen, das in Poznań (Polen) beim Training von Gruppeninteraktionen verwendet wird. Im ersten Schritt werden im Therapiezentrum in einem 1:1-Setting Spiele oder Aktionen eingeübt. Wenn der erste Schritt vom Kind mit Autismus gemeistert wurde, wird die gleiche Interaktion in einem Nebenraum vom Kindergartenraum wiederholt. Gelingt dies mit einem Erwachsenen, kommen einzelne Kinder der Kindergruppe dazu. Während der Übungs- und Lernphase mit den anderen Kindern sorgt ein Erwachsener dafür, dass es für alle Beteiligten ein angenehmes und positives Erlebnis ist.

Die Spielentwicklung von Kindern mit Autismus ist verzögert. Im Spiel wird die ToM trainiert, indem Motive, Wünsche und Ziele einer anderen Person gespielt werden (Kamp-Becker &

Bölte, 2021, S. 47). Auch das logische und das planerische Denken sowie die kognitive Flexibilität wird im Spiel gefordert und gefördert (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 48). Daher hat das Spiel in der Förderung von Kindern mit Autismus eine grosse Bedeutung.

Für die Begleitung in Spiel- und Sozialsituationen soll eine Assistenz (Schulbegleiter bzw. Integrationshelfer in der Literatur (Kamp-Becker & Bölte, 2021; Markowetz, 2020); Teilhabeassistenz (Teufel & Soll, 2021)) dem Kind zu Seite gestellt werden. Eine Assistenz unterstützt das Kind mit Autismus im Unterricht und Schulalltag. Sie setzt sich in Absprache mit der Lehrperson für das Wohl des Kindes ein (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 101; Markowetz, 2020, S. 51). Die Strukturierung vom Tagesablauf hilft Kindern mit Autismus, was durch den TEACCH-Ansatz (vgl. Kap. 4.4) unterstützt wird. Es hilft, wenn geltende Regeln klar formuliert und visualisiert werden (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 99). Des Weiteren hilft es dem Kind mit Autismus, wenn die Klassen eher klein sind (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 101). Grosszügige Räumlichkeiten mit geeigneten Rückzugsmöglichkeiten erleichtern ihm den schulischen Alltag (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 101; Markowetz, 2020, S. 31).

Es gibt verschiedene Beratungsstellen zum Thema Autismus. Die Fachpersonen beraten Eltern, Lehrpersonen und Betroffene (*autismus.ch*, 2023).

Die Förderung und die Massnahmen orientieren sich an den Ressourcen und Kompetenzen des Kindes mit Autismus. Beispielsweise soll im Unterricht die visuelle Informationsverarbeitung und nicht die oft defizitäre akustische Reizverarbeitung angesprochen werden (Teufel & Soll, 2021, S. 62).

Die Schaffung eines bedürfnisgerechten schulischen Umfelds kann weder kostenneutral noch durch schulpolitischen Aktionismus geschehen (Schirmer, 2016, S. 111). Daher ist das Sprechen von finanziellen Mitteln für eine autismussensible Schule unabdingbar.

Alle Kinder, auch Kinder ohne Autismus, profitieren von autismussensiblen Massnahmen. Daher können Regelschulen für Kinder mit Autismus passend gemacht werden, ohne dass andere Kinder einen Nachteil haben (Markowetz, 2020, S. 28).

4.2. Abgeleiteter Förderbedarf

Um den Förderbedarf festzustellen und aktuell zu halten, sollten individuelle Beobachtungen, Gespräche mit Bezugspersonen und Fachleuten sowie leistungsdiagnostische Verfahren genutzt werden (Schirmer, 2016, S. 22). Psychologische Theorien sind wichtig für Lehrpersonen in einer inklusiven Schule, um den Unterricht zu organisieren und zu gestalten. Autismus-Spektrum-Störungen werden als Wahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- und affektiv-soziale Störungen betrachtet. Die Theorien der exekutiven Funktionen, der zentralen Kohärenz sowie der ToM helfen beim Verständnis, ohne die beeinträchtigte Selbstentwicklung zu vernachlässigen (Markowetz, 2020, S. 14).

Förderbedarf räumliche Orientierung: Kinder mit Autismus nehmen ihre Welt als chaotisch und unvorhersehbar wahr, was es für sie schwierig macht, zu lernen. Um ihnen beim Lernen auf eine stressfreie und die Unabhängigkeit fördernde Weise zu helfen, ist es wichtig, eine Lernumgebung zu schaffen, die die sensorische Überlastung reduziert und klare Orientierungshinweise bietet. Dazu gehört die Reduktion unnötiger Informationen, die Betonung wichtiger Hinweise und die Schaffung klarer Systeme zur Organisation (Schirmer, 2016, S. 87). Im Kapitel 4.4. über TEACCH wird darauf genauer eingegangen.

Förderbedarf zeitliche Orientierung: Kinder mit Autismus benötigen Unterstützung bei der zeitlichen Orientierung, da ihr Verständnis für die Zeit oft beeinträchtigt ist. Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten, ungenaue Zeitangaben zu verstehen und „Leerzeiten“ zu füllen. Dies kann zu einer Unfähigkeit führen, die Zeit genau vorherzusagen oder zu antizipieren. Es ist wichtig, Routinen zu entwerfen, die eine Vorhersehbarkeit gewährleisten (Schirmer, 2016, S. 94). Im Kapitel 4.4. über TEACCH wird dieses Thema ausführlich erläutert.

Förderbedarf Kommunikation: In der Schule kann es aufgrund der unterschiedlichen Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung bei Menschen im Autismus-Spektrum zu einem erhöhten Bedarf an Unterstützung bei der Kommunikation kommen. Die Beeinträchtigung der kommunikativen Fähigkeiten variiert individuell und kann eine fehlende verbale Sprachentwicklung sowie Schwierigkeiten im Verständnis von Metaphern, Ironie und Witz beinhalten (Schirmer,

2016, S. 27). Zur Unterstützung der Kommunikation können alternative Kommunikationsmöglichkeiten wie elektronische Kommunikationshilfen, PECS (Picture Exchange Communication System), gestützte Kommunikation oder Gebärden eingesetzt werden (Schirmer, 2016, S. 32–36).

Förderbedarf Sozialverhalten: Die sozialen und kommunikativen Schwierigkeiten, die bei Kindern mit Autismus beobachtet werden, hängen mit ihrer unterschiedlichen Art der sozialen Interaktion zusammen. Anders als neurotypische Kinder suchen Säuglinge mit Autismus nicht automatisch nach sozialer Interaktion und erleben sie nicht als belohnend. Dadurch haben sie weniger Gelegenheiten, soziale Fähigkeiten zu üben und zu erlernen, was zu Herausforderungen bei der Perspektivenübernahme und im sozialen Verhalten führt (Schirmer, 2016, S. 46). Zur Förderung des Sozialverhaltens sind «Social Storys» geeignet (Schirmer, 2016, S. 60).

Ein wichtiger Aspekt bei der Förderung ist der Umgang mit Krisensituationen. Während Krisensituationen ist es ratsam, Körperkontakt zum Kind zu vermeiden. „Die Sprache sollte prägnant, sachlich und leicht verständlich sein“ (Markowetz, 2020, S. 29). Wichtige Informationen sollen hervorgehoben und unwichtige reduziert werden (Schuster et al., 2016, S. 25). Zur Krisenprophylaxe empfiehlt sich, dass das Kind in der Schule von konstanten Bezugspersonen begleitet wird, welche ein fundiertes Wissen über Autismus besitzen und sich kontinuierlich fortbilden. Zudem ist eine gute Beziehung des Kindes zur Lehrperson von Vorteil (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 102). Es ist von Bedeutung, dass das Klassenzimmer gut strukturiert ist, wobei alle Materialien ihren festen Platz haben sollten (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 102; Schuster et al., 2016, S. 25). Der Arbeitsplatz für das Kind mit Autismus sollte reizarm eingerichtet werden und wenig Ablenkung bieten (Schuster et al., 2016, S. 25). Die Schule sollte eine überschaubare Grösse sowie kleine Klassen aufweisen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 102). Es ist wichtig, auf Anzeichen von Überforderung bei Schülern zu achten, um Krisen zu vermeiden. Verhaltensweisen wie Verweigerung, Weglaufen, Schreien oder Aggressivität können auf Überforderung hindeuten (Markowetz, 2020, S. 31). Für Kinder mit Autismus sollten angemessene Rückzugsmöglichkeiten, auch für die Pausen, geschaffen werden, um sich zu entspannen, wie zum Beispiel eine Sitzecke oder ein Raum mit Entspannungsmöglichkeiten

(Markowetz, 2020, S. 31; Schuster et al., 2016, S. 25). Zeitlich begrenzte Pausen können ebenfalls hilfreich sein, dabei können sie von einer Assistenz oder einem anderen Kind unterstützt werden (Markowetz, 2020, S. 31).

Da die Grob- und Feinmotorik für viele Kinder mit Autismus eine Herausforderung ist, können Schreibgeräte zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel dicke Stifte, Tablets oder Laptops (Markowetz, 2020, S. 32).

4.3. Rahmenmodell zur schulischen Förderung von Schülern mit ASS

Das Rahmenmodell zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus, das von Eckert und Sempert (2012) entwickelt wurde, berücksichtigt internationale Leitlinien für Diagnostik und Intervention. Für eine gelingende Erziehung, Bildung und Förderung sind acht Kernbereiche zu beachten, welche in Abbildung 4 dargestellt sind (Eckert & Sempert, 2012, S. 227).

Abbildung 4: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (Eckert & Sempert, 2012, S. 227)

Die acht Kernbereiche des Rahmenmodells von Eckert & Sempert (2012, S. 227) werden nachfolgend ausgeführt:

1. Systematische Förderplanung

Die Förderplanung berücksichtigt neben klinischen Diagnosen auch Kompetenzen, Interessen, Entwicklungsstände und Förderbedarfe des Individuums. Fachkräfte berücksichtigen Informationen von Eltern und ergänzen die kurz- und mittelfristigen Ziele anhand der periodischen Überprüfungen des Entwicklungsstandes des Kindes. Die autismspezifischen Besonderheiten werden in die Förderdiagnostik, die Zielformulierung und die Unterrichtsplanung miteinbezogen. Die festgelegten Lernziele werden regelmäßig überprüft, dokumentiert und evaluiert.

2. Individualisierte Unterstützungsangebote:

Auf der Grundlage der erstellten systematischen Förderplanung werden auf das Individuum angepasste individualisierte Unterstützungsangebote ausgearbeitet. Regeln, Räumlichkeiten und Stundenplan können an die spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Auch ein Nachteilsausgleich ist möglich. Für den Einzelfall geeignete Hilfsmittel und Fördermassnahmen werden an die Bedürfnisse und den Bedarf angepasst. Die Begleitung des Kindes im Unterricht soll mit Berücksichtigung der Besonderheiten des Individuums erfolgen. Die Unterstützungsangebote sollen die Teilhabe des Kindes mit Autismus am schulischen Alltag ermöglichen.

3. Strukturierte Lernumgebungen:

In der autismspezifischen Förderung sind strukturierte Lernumgebungen hilfreich. Der TEACCH-Ansatz liefert Ansätze zur konkreten Umsetzung strukturierter Lernumgebungen. Visualisierungen, Routinen und Strukturierungen helfen Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Visuelle Arbeitsmittel werden als wirksame Hilfsmittel zur Selbstorganisation eingesetzt. Eine kleinschrittige, klare und reizreduzierte Lernumgebung unterstützt Kinder mit Autismus.

4. Spezifische Lehrplananteile:

Aufgrund der Besonderheiten von Menschen mit Autismus sind spezifische Förderangebote in den Bereichen Kommunikation und soziale Interaktion notwendig. Im Unterricht sollte ein bewusster Umgang mit ihren Spezialinteressen etabliert werden. Fördertrainings sozialer und kommunikativer Fähigkeiten sollten nicht nur in einem Einzelsetting geübt, sondern auch in Gruppen und die ganze Klasse integriert werden.

5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten:

Kinder mit Autismus können herausforderndes Verhalten zeigen. Für den pädagogischen Umgang mit diesem Verhalten ist die Analyse der Funktion dieses Verhaltens dienlich. Durch die Ausarbeitung der Funktion, kann eine Handlungsalternative angeboten werden, die das herausfordernde Verhalten ersetzt. Im individuell angepassten Krisenkonzept, das mit den beteiligten Fachpersonen erarbeitet wird, sollten ressourcenorientierte Lösungen angestrebt werden. Hilfreiche pädagogische Massnahmen können unter anderem Verstärkersysteme und Rückzugsmöglichkeiten sein. Mit dem gelungenen funktionalen Umgang von Verhaltensbesonderheiten wird eine hohe Integrationsbarriere überwunden.

6. Kooperation mit den Eltern:

Die enge Kooperation mit den Eltern ist aus drei Gründen sehr zentral:

- a. Die Eltern kennen die Besonderheiten ihres Kindes am besten und können die Fachkräfte der Schule mit Informationen über ihr Kind unterstützen.
- b. Die Eltern setzen oft intuitiv zielführende Strategien im Alltag ein, die auch in der Schule Anwendung finden können.
- c. Die Eltern nehmen für ihr Kind eine bedeutende advokatorische Rolle ein.

Aufgrund dieser Faktoren sind die Eltern die Experten für ihr Kind und sind bei kindbezogenen Entscheidungen, wie beispielsweise Therapieanliegen, gleichberechtigt miteinzubeziehen. Für den gegenseitigen Austausch von Wissen und Information über das Kind sind regelmässige Elterngespräche mit allen beteiligten Fachpersonen sehr zentral.

7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen:

Peerbeziehungen können für Kinder mit Autismus, aufgrund ihrer Auffälligkeiten in den Bereichen der sozialen Interaktion und der Kommunikation sowie ihren eingeschränkten Interessen und Aktivitäten, herausfordernd sein. Um Ausgrenzung und Mobbing vorzubeugen, sollen positive Peer-Interaktionen bei Bedarf unterstützt, ermöglicht, aktiv gesteuert und eingeübt werden.

8. Professionalität der Fachkräfte:

Im Schulteam sollte Fachwissen über die schulische Förderung von Kindern mit Autismus vorhanden sein. Alle im Schulteam sollten über ein Basiswissen über die schulische Förderung von Kindern mit Autismus verfügen. Ergänzend sollten mehrere Fachpersonen ein vertieftes und differenziertes Fachwissen über die Autismus-Spektrum-Störung haben. Der Austausch zwischen den schulischen Fachpersonen sollte sowohl innerhalb des Schulteams, als auch mit externen Fachpersonen erfolgen. Die Verantwortung für die Förderung von einem Kind mit Autismus sollte im Team gemeinsam getragen werden, wobei die Verantwortlichkeiten geklärt sind.

Die acht Kernbereiche des Rahmenmodells beziehen sich sowohl auf autismusspezifische Besonderheiten, wie auch auf methodisch-didaktische Aspekte (Eckert & Sempert, 2012).

Für die Überprüfung der eigenen Praxis und einer vertieften Auseinandersetzung mit diesem Modell wird die „Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS)“ von Eckert & Sempert (2013) empfohlen.

4.4. TEACCH und Structured Teaching

„Zur Evidenz des TEACCH-Ansatzes liegen nur wenige Studien vor, da es sich nicht um ein standardisiertes Verfahren im engeren Sinne handelt, sondern um ein individualisiertes Vorgehen. Dennoch gibt es einige Untersuchungen, welche die Wirksamkeit des Ansatzes aufzeigen. Fortschritte wurden bei den untersuchten Kindern vor allem in den Bereichen „Selbstständigkeit“, „soziale Fähigkeiten“ und „funktionelle Kommunikation“ erreicht sowie eine Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten.“

(Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 84).

TEACCH ist ein umfassender Behandlungsansatz, der weltweit anerkannt und eingesetzt wird (Häußler & Mesibov, 2022, S. 24).

Das an der Universität von Carolina in den 1970er Jahren entwickelte «Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children» (TEACCH; Behandlung und

Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder) ist ein pädagogisches Konzept für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Das Programm basiert auf der Annahme, dass Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung eine andere Art der Informationsverarbeitung haben. Aufgrund dieser Andersartigkeit benötigen sie Unterstützung und Förderung, die individuell auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse abgestimmt ist (Häußler & Mesibov, 2022, S. 16).

Um das Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu erfüllen, setzt TEACCH auf Visualisierungen, Routinen, zeitliche Strukturen, vertraute Mittel und schrittweise Vorgehensweisen. Verhaltensregeln werden klar kommuniziert. Rituale und wiederkehrende Gewohnheiten und Abläufe können allen Kindern, nicht nur Kindern mit Autismus, Sicherheit geben. Daher ist es empfehlenswert gewisse Gewohnheiten, wie zum Beispiel die Reihenfolge beim An- und Ausziehen oder Abläufe vor, während und nach dem Essen, von zu Hause auf den schulischen Kontext zu übertragen. Dies kann den Kindern dabei helfen, sich besser in der Schule zurechtzufinden und ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität zu entwickeln (Eckert & Sempert, 2012, S. 228; Markowetz, 2020, S. 53).

Der TEACCH-Ansatz hat eine TEACCH-Philosophie bzw. TEACCH-Prinzipien, auf die sich die praktische Arbeit bezüglich Konzepte und Grundhaltung bezieht. Diese TEACCH-Prinzipien sind (Häußler & Mesibov, 2022, S. 18):

- Autismus erkennen und verstehen
- Partnerschaft mit den Eltern
- Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung
- Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung
- Ganzheitlichkeit und Integration verschiedener Methoden
- Strukturierung der Fördersituation und visuelle Informationen (Structured Teaching)
- Kognitive Psychologie und Lerntheorie
- Orientierung an den Stärken
- Langfristig angelegte Hilfen

Diese Prinzipien gehen über die einfache Anwendung von Techniken hinaus. Auch der Einsatz von bestimmten Materialien ist nicht ausreichend. Ein Verständnis der betreuenden Personen über typische Verhaltensweisen von Menschen mit Autismus und deren Ursachen ist für die

effektive Arbeit mit Betroffenen notwendig (Häußler & Mesibov, 2022, S. 19). Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Übersicht zur Bildung einer Wissensbasis für Betreuungspersonen in der Schule in den Materialien erarbeitet. Es können nicht alle Prinzipien des TEACCH-Ansatzes in diese Arbeit integriert werden. Auf das Structured Teaching, also die Strukturierung von Fördersituationen durch visuelle Unterstützung (Häußler & Mesibov, 2022, S. 58).

Es gibt vier Ebenen der Strukturierung. Zur strukturierten Umgebung gehören die räumliche und zeitliche Strukturierung sowie die Strukturierung der Arbeitsorganisation und der Tätigkeit. Neben der visuellen Gestaltung, erfolgt die Strukturierung auch durch Routinen (Häußler & Mesibov, 2022, S. 58). „Ziel ist es, dass der Schüler mit ASS möglichst selbständig, angst- und barrierefrei, in weitestgehender sozialer Integration, spielen, lernen und arbeiten [kann] und dabei Wohlbefinden und Verhaltens- und Handlungssicherheit erleben können soll“ (Markowetz, 2020, S. 32).

4.4.1. Räumliche Strukturierung

Die Strukturierung des Raumes kann im schulischen Kontext zur Verdeutlichung von Gegenständen, Personen und Aktivitäten verwendet werden. Die Orientierung in der physischen Umwelt wird erleichtert. Die Frage nach dem „Wo?“ oder „Wohin?“ soll durch die räumliche Strukturierung visuell beantwortet werden (Häußler & Mesibov, 2022, S. 58). So soll stets gefragt werden: „Wo gehört was hin? Wo wird was getan? Wo soll ich mich aufhalten / wo ist wessen Platz?“ (Tuckermann et al., 2017, S. 13). Der Klassenraum soll klar gestaltet werden durch Bereiche, die für bestimmte Themen und Schwerpunkte gekennzeichnet sind (Markowetz, 2020, S. 30). Für die klare Definition von Orten kann eine visuelle Abgrenzung geschaffen werden. Zur Bildung von Bereichen können Regale, Raumteiler, Stellwände, Möbel und Klebstreifen am Boden eingesetzt werden (Häußler & Mesibov, 2022, S. 59). Der Arbeitsplatz für das Kind mit Autismus soll übersichtlich gestaltet sein und nur die für den Unterricht notwendigen Materialien enthalten (Markowetz, 2020, S. 30). Die Anordnung der Gegenstände soll so gewählt werden, dass „sie die Orientierung und das Lernen des Schülers mit ASS möglichst optimal unterstützt“ (Tuckermann et al., 2017, S. 13).

Bei der Strukturierung des Raumes sollte auch ein angemessener Rückzugsort eingeplant werden (Markowetz, 2020, S. 31).

4.4.1. Zeitliche Strukturierung

„Mangelnde zeitliche Orientierung führt zu Unsicherheiten sowohl hinsichtlich der Abfolge, als auch bezüglich der Dauer von Ereignissen und Aktivitäten“ (Häußler & Mesibov, 2022, S. 60). Kinder mit Autismus haben oft kein Zeitgefühl entwickelt. Um befriedigende Antworten auf zeitliche Fragen des Kindes mit Autismus geben zu können, sind individuell gestaltete Pläne sinnvoll. Diese Pläne können die Abfolge von Ereignissen oder Aktivitäten darstellen oder den Tagesablauf visualisieren. Es können auch Zeitpläne erstellt werden, die sich auf einen längeren Zeitraum beziehen und auf wichtige Ereignisse hinweisen. Die Pläne können ein unterschiedliches Abstraktionsniveau aufweisen, je nachdem was das Kind mit Autismus versteht. Die konkreteste Ebene der Abstraktion, ist das „funktionale Objekt“. Dieser Gegenstand wird bei der damit symbolisierten Aktivität genutzt, wie beispielsweise eine WC-Rolle als Hinweis auf den folgenden Toilettengang. Die nächst anspruchsvollere Abstraktionsebene ist das „stellvertretende Objekt“. Dieser Gegenstand hat mit der Aktivität zu tun, wird jedoch nicht direkt dabei verwendet. Weitere Abstraktionsniveaus sind Hinweise auf eine Aktivität in Form von Miniaturen, Fotos, Zeichnungen, Symbolen und Schrift. Die Wahl der Abstraktion und die Gestaltung des Plans soll immer darauf abgestimmt sein, dass das Kind mit Autismus den Hinweis versteht und mit der Aktivität in Verbindung bringt (Häußler & Mesibov, 2022, S. 61).

Für die Orientierung innerhalb des Plans werden visuelle Markierungen eingesetzt. Wenn eine Aktivität innerhalb des Plans beendet ist, soll dies markiert werden. Dies kann durch Streichen der Aktivität oder durch Verschieben des Symbols in eine „Fertig-Kiste“ oder „Fertig-Umschlag“ erfolgen. So kann das Verstreichen der Zeit anhand des Plans nachvollzogen werden (Häußler & Mesibov, 2022, S. 61, 62; Tuckermann et al., 2017, S. 19). Durch den Einsatz von Zeitmessern, wie dem TimeTimer, kann die Zeitdauer einzelner Aktivitäten angezeigt werden (Häußler & Mesibov, 2022, S. 62; Tuckermann et al., 2017, S. 19).

Unstrukturierte Zeiträume können bei Kindern mit Autismus zu Stress und Spannungen führen (Markowetz, 2020, S. 31). Um solche (Warte-)Zeiten zu überbrücken, kann ein visueller Count-Down eingesetzt werden. Der visuelle Count-Down ist ein Streifen mit Zahlen, Wäscheklammern, Plättchen oder Ähnliches. Diese werden mit der vergangenen Zeit von der Begleitperson entfernt, wodurch die vergangene Zeit symbolisiert wird (Häußler & Mesibov, 2022, S. 62; Tuckermann et al., 2017, S. 18).

4.4.2. Strukturierung der Arbeitsorganisation und Selbstständigkeit

Die Selbstorganisation stellt an Kinder mit Autismus eine hohe Anforderung. Ein Ziel des TEACCH-Ansatzes ist die Entwicklung einer selbstständigen Arbeitsweise mit Hilfe von visuell strukturierten Organisationshilfen. Der Arbeitsplatz für das Kind mit Autismus sollte so eingerichtet sein, dass die Aktivitäten alleine durchgeführt werden können. Eine Folge von Aktivitäten, die strukturiert am Arbeitsplatz des Kindes eingerichtet ist, wird als „Arbeitssystem“ oder „Aktivitäten-System“ bezeichnet. Ein „Arbeitssystem“ beinhaltet Informationen zum Inhalt, Umfang und Ende der vom Kind zu leistenden Arbeit. Das Arbeitssystem soll motivierend gestaltet sein und gibt Orientierung von einer Aktivität zur Nächsten. Auch die Reihenfolge kann vorgegeben werden. Ein Arbeitssystem kann mit einer „To-do-Liste“ verglichen werden (Häußler & Mesibov, 2022, S. 63). Das Arbeitssystem kann „auf gegenständlichem Niveau mit konkreten Objekten“, abstrakt „durch Symbole (z.B. Zahlen oder Formen)“ oder auch in schriftlicher Form aufgebaut werden (Tuckermann et al., 2017, S. 21). Für ein gegenständliches Arbeitssystem sind alle Arbeitsmaterialien nach Aufgaben in Gefäßen sortiert. Dies können Körbe, Mäppchen, Fächer oder Ähnliches sein. Wenn eine Aufgabe bearbeitet ist, wird das Gefäß als „fertig“ markiert, indem es beispielsweise von der linken auf die rechte Seite umplatziert wird (Tuckermann et al., 2017, S. 21–23).

4.4.3. Routinen und Vorhersehbarkeit

Routinen sind eingeübte Handlungsabläufe, die fast automatisch ablaufen. Sie erleichtern einem Kind mit Autismus die Bewältigung von Situationen und helfen bei der Orientierung. Routinen kommen ihnen entgegen, da sie dann mehr Kontrolle über eine Situation haben. Veränderungen können für sie schwer zu akzeptieren sein. Allerdings funktionieren Routinen nur bei unveränderten Rahmenbedingungen. Wenn sich die Umgebung ändert, versuchen Menschen mit Autismus, das Bekannte wiederherzustellen (Häußler & Mesibov, 2022, S. 68).

«Im TEACCH Ansatz werden kleine Routinen und wiederkehrende Aktivitäten in den Tagesablauf eingebaut, um Sicherheit zu geben und Orientierungspunkte zu bieten» (Häußler & Mesibov, 2022, S. 69).

Funktionale Routinen sind grundlegende Strategien, die für ein effektives Handeln eingeübt werden. Beispiele für funktionale Routinen sind visuelle Strukturhilfen, wobei Aufgaben systematisch «von links nach rechts» oder «von oben nach unten» angegangen werden, sowie

das Legen von fertigen Arbeiten in den dafür vorgesehenen Behälter (z.B. «Fertigkorb»). Auch die Strategie, nach einer Aufgabe oder bei Unsicherheit über was als Nächstes kommt, zum Plan zu gehen, kann als Routine eingeübt werden. Routinen können ganz individuell zur Vorbeugung bei wiederkehrenden schwierigen Situationen eingesetzt werden (Häußler & Mesibov, 2022, S. 69).

4.5. Kommunikation

Um die Kommunikation zu unterstützen, können verschiedene Massnahmen ergriffen werden. Vero (2020, S. 116, 117) eine Autorin, die selbst betroffen ist von einer Autismus-Spektrum-Störung empfiehlt, ruhig zu bleiben, wenn es zu Missverständnissen kommt und diese nicht persönlich zu nehmen. Dem Kind mit Autismus sollte erklärt werden, wie seine Äusserungen auf anderen Menschen wirken und auch die Mitschüler sollten bei Schwierigkeiten oder Missverständnissen über Besonderheiten in der Ausdrucksweise aufgeklärt werden. Es ist wichtig, bewusster und positiver zu sprechen, da jedes Wort gehört und verarbeitet wird. Die Verwendung leichter und einfacher Sprache sowie das Erklären und Üben von Small-Talk-Situationen kann hilfreich sein. Gesprochene Sprache kann mit Text, Bildern oder Gebärden unterstützt werden. Dem autistischen Schüler sollte mehr Zeit zum Verstehen und Reagieren gegeben werden. Es ist ratsam, Sprichwörter und Redewendungen zu vermeiden oder zu erklären und Mimik und Gestik mit Worten zu unterstützen und zu erklären. Das Sprachverständnis sollte überprüft und bei Bedarf sollten Aussagen nochmals erklärt werden. Die richtige Anwendung von Sprichwörtern und Redewendungen sollte gelobt werden (ebd.).

4.5.1. Elektronische Kommunikationshilfen

Es gibt viele verschiedene elektronische Kommunikationshilfen, die Buchstaben-Layouts oder Symbole verwenden, um kurze Aussagen hörbar zu machen. Bei der Verwendung solcher Geräte besteht jedoch das Risiko, dass Schüler sie eher zur akustischen Stimulation als zur Kommunikation nutzen (Schirmer, 2016, S. 32).

4.5.2. Picture Exchange Communication System

PECS (Picture Communication Exchange System) ist eine Kommunikationsmethode, bei der Karten verwendet werden. Lori Frost und Andrew Bondy haben das System im Jahr 2002 entwickelt (Schirmer, 2016, S. 32). Das PECS nutzt Bildkarten, mittels welchen Wünsche, Bedürfnisse und Emotionen ausgedrückt und einfache Sätze ohne Sprache konstruiert werden. Das PECS gehört zu der Unterstützten Kommunikation (Markowetz, 2020, S. 31). PECS ist eine Methode, die darauf abzielt, die kommunikativen Fähigkeiten von Kindern zu verbessern. Im Unterricht können Bildkarten mit Symbolen oder Fotos nützlich sein, um mit Schülern zu kommunizieren, die Schwierigkeiten haben, sich verbal auszudrücken. Dabei werden die Bedürfnisse des Kindes als Ausgangspunkt genommen und durch den Einsatz von Bildern wird die Kommunikation erleichtert. Kinder im Autismus-Spektrum sind besonders motiviert zu kommunizieren, wenn es um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse geht (Schirmer, 2016, S. 32). Die sechs Phasen von PECS sind (Schirmer, 2016, S. 33, 34):

1. Hochpräferierte Gegenstände und Aktivitäten werden identifiziert und visuelle Karten, welche diese darstellen, hergestellt.
2. Einführung des Austauschs einer einzelnen Karte gegen einen gewünschten Gegenstand oder eine gewünschte Aktivität mit einem Kommunikationspartner.
3. Unterscheidung zwischen mehreren Karten, die bevorzugte und nicht bevorzugte Gegenstände oder Aktivitäten darstellen.
4. Einführung abstrakter Fragen und der Kombination von Karten zu Sätzen.
5. Beantwortung der Frage "Was möchtest du?" Fragen ohne tatsächliche Anwesenheit des Gegenstands stellen.
6. Unterscheiden zwischen Fragen wie "Was siehst du?" und "Was möchtest du?". Kommentieren der Umgebung. Satzanfängen wie "Ich höre..." und "Ich habe..." verwenden.

PECS benötigt nur eine kleine Menge an kostengünstig herstellbaren laminierten Karten, weshalb der Materialaufwand begrenzt ist (Schirmer, 2016, S. 32). Pädagogen scheuen oft alternative Kommunikationsformen, da sie befürchten, diese könnten die Entwicklung der verbalen Sprache beeinträchtigen. PECS kann nachweislich die Entwicklung der verbalen Sprache unterstützen, wie Schirmer (Buchenau / Lechmann 2002, 17 ff nach 2016, S. 34) schreibt.

4.6. Social Storys

Das Konzept der «Social Stories» wurde in den 1990er Jahren von Carol Gray entwickelt, um Schülern zu helfen, Regeln, Erwartungen und Verhaltensweisen in sozialen Situationen besser zu verstehen (Schirmer, 2016, S. 60). Diese Geschichten zerlegen komplexe Situationen in kleinere Teile und bieten einfache Worte und Bilder (Fotos, Bilder oder Symbole), um dem Kind zu helfen, schwierige Situationen zu verstehen und damit umzugehen (Markowetz, 2020, S. 29; Schirmer, 2016, S. 60). Eine «Social Story» ist eine Geschichte, die in Ich-Form erzählt wird. Meistens wird sie in der Gegenwarts- oder Zukunftsform geschrieben und hat einen klaren Titel (Schirmer, 2016, S. 60).

Deskriptive Sätze beschreiben oder erklären etwas, ohne eine Meinung oder ein Urteil abzugeben.

Perspektivische Sätze beziehen sich auf die Perspektive oder Sichtweise einer bestimmten Person oder Gruppe von Personen. Sie können verwendet werden, um eine bestimmte Meinung, Einstellung oder Perspektive auszudrücken.

Affirmative Sätze sind Aussagesätze, die eine positive Aussage über eine Person, eine Sache oder eine Situation machen.

Direktive Sätze sind Sätze, die eine Handlungsaufforderung oder einen Befehl ausdrücken.

Eine «Social Story» besteht in der Regel aus zwei bis fünf deskriptiven, perspektivischen und/oder affirmativen Sätzen und einem direktiven Satz. Es gibt auch «Social Stories», die keine direktiven Sätze beinhalten (Schirmer, 2016, S. 61).

«Social Storys» werden individuell für das Kind erstellt, wenn eine Situation schwer zu verstehen ist.

5. Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule

„Ein gemeinsamer Leitsatz im 1. Zyklus könnte wie folgt lauten: Wir schaffen es gemeinsam, dass die Kinder sich selbst als fähig und erfolgreich im Übergang erleben und die ersten Schuljahre mit Freude und Vertrauen in sich selbst und ihre Umwelt meistern können.“ (Fluri et al., 2022b, S. 12)

Im Lehrplan 21 (LP21), der für alle Deutschschweizer Kantone gilt, gehören der Kindergarten bis zur 2. Klasse in den 1. Zyklus (Fluri et al., 2022b, S. 6). Die Heterogenität der Kinder bei Schuleintritt hat sich in den letzten Jahren verstärkt (Fluri et al., 2022b, S. 7 nach Maas, 2021). Um gute Übertrittsbedingungen zu schaffen, soll die Förderung dem Entwicklungs- und Fähigkeitsstand des einzelnen Kindes angepasst werden (Fluri et al., 2022b, S. 7 nach Imlig, Bayard und Mangold, 2019). Bei Übergängen im 1. Zyklus haben etwa 43% aller Kinder Schwierigkeiten (Fluri et al., 2022b, S. 7 nach Edelman, Wannack und Schneider, 2018). Für einen erfolgreichen Start in der 1. Klasse soll der Unterschiedlichkeit der eintreffenden Kinder und deren verschiedenen Bedürfnissen Rechnung getragen werden, um optimale Rahmenbedingungen zu schaffen (Fluri et al., 2022b, S. 7).

Drei Qualitätskategorien können für die professionelle Zusammenarbeit im 1. Zyklus genannt werden: Strukturqualität, Orientierungsqualität und Prozessqualität. Zur pädagogischen Strukturqualität gehören die Rahmenbedingungen (Raum und Zeit), das Ausbildungsniveau der Lehrpersonen und die sozialen Merkmale der Kindergruppe. Die pädagogische Orientierungsqualität bezieht sich auf das Verständnis über die Bildung von Kindern, der Erziehungsstil und -massnahmen der Lehrperson. Die pädagogische Prozessqualität orientiert sich an der Dynamik des pädagogischen Geschehens, an den Interessen des Kindes, dem Vorwissen des Kindes und einer angemessenen Interaktion (Tietze et al., 2005, S. 182).

Der Übertritt soll als ein dynamischer und kontinuierlicher Prozess verstanden werden. Für einen gelungenen Übergang sind alle beteiligten Personen und Institutionen einzubeziehen. Alle an der Transition beteiligten Personen, können das Kind auf unterschiedlichen Ebenen unterstützen und beeinflussen sich gegenseitig (Fluri et al., 2022a, S. 7; Stamm, 2015, S. 22). In der Schweiz treten die meisten Kinder nach zwei obligatorischen Kindergartenjahren in die 1. Klasse ein. Es gibt in der Schweiz verschiedene Schulmodelle, wie stufen- und altersdurchmischte Klassen, Einschulungsklassen, Eingangs- oder Basisstufen (Fluri et al., 2022b, S. 9).

Es gibt wenige Vereinheitlichungen bezüglich Zusammenarbeit und Austausch unter den am Übertritt beteiligten Personen. Unter Einbezug der Eltern soll eine verbildliche Zusammenarbeitskultur etabliert werden (Fluri et al., 2022b, S. 11).

5.1. Das Kind

Der Übertritt in die 1. Klasse ist für jedes Kind eine neue Herausforderung. Die Voraussetzungen der Kinder sind jedoch sehr unterschiedlich. Um Übergänge für die Kinder fließender zu gestalten, soll das Lernen aus der individuellen Perspektive des Kindes betrachtet werden (Fluri et al., 2022b, S. 8).

Beim Übertritt in die 1. Klasse erlebt das Kind meist eine Veränderung der Lernumgebung, der Lehrpersonen und der Klasse. Im Kindergarten sind viele Lernbereiche spielbasiert, in einem offenen Setting und intrinsisch motiviert. In der Schule sind Aufgaben und Settings stärker vorgegeben, was extrinsische Motivation benötigt. Die Kinder müssen den Wechsel von einem Setting zum anderen innerhalb weniger Wochen bewältigen. Die stärker formalisierten Bildungsstrukturen in der Primarschule können zu schnell sinkender Motivation bei Kindern führen. Die exekutiven Funktionen werden gewissermassen ab dem ersten Schultag vorausgesetzt (Fluri et al., 2022b, S. 9).

Der Übergang kann für alle Akteure erleichtert werden, indem die räumlichen, zeitlichen und inhaltlichen Konditionen an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden (Fluri et al., 2022b, S. 13)

5.2. Die Eltern und die Bezugspersonen

Für eine qualitative Elternarbeit, die alle Eltern erreicht, ist die gesamte Schule gefordert, die Erziehungs- und Bildungskooperation gemeinsam zu gestalten. Eine Systematisierung in Form eines Konzepts kann einen Rahmen für die Kooperation mit Eltern bilden (Edelmann et al., 2018, S. 179). Anregungen zu Unterstützungsmöglichkeiten durch das familiäre Umfeld ist auch Teil der Bildungs- und Erziehungskooperation (Fluri et al., 2022b, S. 13 nach Sacher, 2014). Die Eltern sind die Experten für ihr Kind (Markowetz, 2020, S. 53). Die Wertvorstellungen, Bedürfnisse, Lebenslagen und die sozio-ökonomische Herkunft der Eltern ist bei Angeboten zur Bildungs- und Erziehungskooperation zu beachten (Edelmann et al., 2018, S. 186).

Das familiäre Umfeld hat einen grossen Einfluss auf die Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern (Stamm, 2015, S. 9). Die Eltern sind somit in die Gestaltung des Übergangs aktiv einzubinden (Fluri et al., 2022b, S. 9 nach Wustmann, Seiler und Simoni, 2016). Dabei stärkt das Kommunizieren von konkreten Aufgaben und Pflichten die Elternmitwirkung. Für Eltern mit Migrationshintergrund ist der Prozess vom Übertritt komplexer, da sie mit unserer Kultur weniger vertraut sind. Hierbei ist eine solide Vertrauensebene Voraussetzung für eine zielführende Zusammenarbeit (Fluri et al., 2022b, S. 9). «Durch die Offenlegung gegenseitiger Erwartungen können Ängste und Unsicherheiten abgebaut und eintretende Übergangsprobleme einfacher im gemeinsamen Dialog gelöst werden.» (Fluri et al., 2022b, S. 9). Eltern sind eine wichtige Unterstützung ihrer Kinder bei der Bewältigung von Übergängen im Schulsystem. Im Austausch mit Fachpersonen erfahren Eltern, wie sie ihre Kinder zu Hause aktiv unterstützen können und erhalten transparente Informationen (Fluri et al., 2022b, S. 9 nach Sacher, 2014). Denn die Kinder und ihre Bildungswege werden durch die Einstellungen und Erwartungen ihrer Eltern beeinflusst. Auch der sozio-ökonomische Status der Familie hat einen grossen Einfluss auf den Schulerfolg ihrer Kinder (Stamm, 2021, S. 27).

Elternabende sollen obligatorisch sein und für den persönlichen Austausch im kleinen Kreis genutzt werden. Ein einseitiger Vortrag der Lehrperson ist zur Übermittlung der Informationen nicht geeignet. Für fremdsprachige Eltern ist die Übersetzung in ihre Erstsprache für eine gute Informationsvermittlung und einen intensiven Austausch zu organisieren (Fluri et al., 2022b, S. 13).

Für eine stufenübergreifende Kultur im 1. Zyklus können gemeinsame Themen- und Elternabende organisiert werden. Auch gemeinsame Anlässe und Strukturen wie gemeinsame Aktivitäten im Schulalltag, einheitlich durchgeführte Elterngespräche und ausserschulische Angebote für alle Kinder des 1. Zyklus stellen ein verbindendes Element dar (ebd.).

5.3. Die Schule

Kinder treten seit der Einführung des LP21 jünger ins Schulsystem ein. Im LP21 wird die gemeinsame Gestaltung der ersten vier Schuljahre angestrebt. Die Abstimmung der Schulstufen und der Austausch über Unterrichtsformen und Elemente, die den Stufenwechsel erleichtern können, sind zentral (Fluri et al., 2022b, S. 10). In einer Studie zur Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich, wurde unter anderem die Kooperation zwischen Lehrpersonen, die

im 1. Zyklus tätig sind, als zielführendes Orientierungsmerkmal herausgearbeitet (Edelmann et al., 2018, S. 180). Die Zusammenarbeit aller Akteure ermöglicht einen Übertritt, auf der Grundlage der individuellen Entwicklungsprozesse jedes einzelnen Kindes. Statt sich an den normativen Erwartungen resp. an einem „Idealbild“ zu orientieren, soll sich der Unterricht und der Übertritt an die tatsächlichen Bedürfnissen der Kinder angepasst werden (Fluri et al., 2022b, S. 10).

Die Erwartungen der Fachkräfte in der Schule sind von grosser Bedeutung. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind die geforderten Kompetenzen erreicht, wenn diese von den Lehrpersonen erwartet werden (Stamm, 2021, S. 27). Es ist „die Aufgabe der Primarschule, gerade beim Eintritt, jedem Kind das Gefühl zu vermitteln, dass es mit Unterstützung weiterkommen kann, als auch die Eltern über ihre Wirkung und Möglichkeiten aufzuklären und sie konkret dabei zu unterstützen, den Schulstart des Kindes möglichst optimal zu gestalten“ (Fluri et al., 2022b, S. 11).

Gemeinsame und verbindliche Elemente im Jahresverlauf helfen Kindern, Eltern und Lehrpersonen den Übergang fliegend zu gestalten (Fluri et al., 2022b, S. 14). Um zu erreichen, dass die Kinder mit der Primarschule vertraut werden, sind Besuche in der Schule und gemeinsame Veranstaltungen geeignet (Fluri et al., 2022b, S. 17; Höke & Arndt, 2015, S. 59). Die abgebenden und die aufnehmenden Lehrpersonen tauschen sich vor dem Übertritt über die Kinder in einem koordinierten und gemeinsamen Zeitgefäss aus. Dies kann in Form einer Übergabekonferenz oder einem „runden Tisch“ geschehen (Mobile Sonderpädagogische Dienste, 2014; Weber-Liel et al., 2019a). Zum Zürcher Berufsauftrag gehört die Teilnahme von Fachlehrpersonen und Schulische*r Heilpädagog*in (SHP) an Übertrittsgesprächen. (Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt, 2016, S. 7).

5.1. Spiel

Laut der Studie zur aktuellen Situation in Kindergärten im Kanton Zürich ist das Spiel eine wichtige Lernform für junge Kinder (Edelmann et al., 2018, S. 20). Das Spiel verbindet die Stufen des 1. Zyklus. Das Spiel fördert die Entwicklung mathematischer, sprachlicher, sozioemotionaler und selbstregulativer Kompetenzen (Fluri et al., 2022b, S. 9). Kinder lernen besonders motiviert und erfolgreich, wenn die Spielumgebung bei ihren Interessen, Bedürfnissen und ihren Entwicklungsthemen ansetzen (Fluri et al., 2022b, S. 13).

Die Vertiefung in ein Spiel fällt in der heutigen Zeit vielen Kindern im Kindergarten schwer. Die Spielentwicklung, deren Wichtigkeit sowie konkrete Spielanregungen für zu Hause könnten Inhalt eines stufenübergreifenden Themenabends für Eltern deren Kinder im 1. Zyklus sein (ebd.). Die Entwicklung der Spielformen ist in Abbildung 5 ersichtlich.

Abbildung 5: Entwicklung der Spielformen (Fluri et al., 2022b, S. 14 nach Lieger, 2021 in Anlehnung an Heimlich, 2015)

«Die Probleme autistischer Kinder sind zirkulär, d. h., die Defizite im Spielverhalten führen dazu, dass das autistische Kind auch in der weiteren Entwicklung nicht von den Lerneffekten des Spielens in sozialer, emotionaler und kognitiver Hinsicht profitieren kann, was die Teilnahme am sozialen Leben weiter erschwert» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 49).

6. Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule von Kindern mit Autismus

Aufgrund der aufgearbeiteten Literatur und dem Wissen über die beiden Bereiche, also dem Autismus-Spektrum und dem Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse, wird eine eigene Verflechtung dieser Themen vorgenommen. Die Überlegungen beziehen sich auf drei Ebenen: die Ebene des Kindes, die Ebene der Eltern und Bezugspersonen sowie die Ebene der Schule. Der Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse ist eine Veränderung, die vom Kind mit Autismus Energie braucht. In der neuen Umgebung ist alles anders, die Gerüche, Personen und Räume sowie alle anderen Sinneseindrücke (vgl. Schirmer, 2016, S. 106). Bei bedeutenden Veränderungen kann es zu einer Verschlechterung der Symptomatik kommen (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 99).

Ein auf allen Ebenen gut vorbereiteter Übergang bietet kognitive Entlastung für das Kind im Autismus-Spektrum und dessen Umfeld (vgl. Schirmer, 2016, S. 106). Eine gute Koordination und möglichst viel Konstanz kann den Übertritt für Kinder mit Autismus erleichtern (vgl. Schweiz. Bundesrat, 2018). Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Ablauf für den Übertritt erarbeitet, der sich im Anhang befindet.

6.1. Das Kind

Um den Übertritt für das Kind gelingend zu gestalten ist eine gute Vorbereitung im Kindergarten hilfreich. Auch die professionelle Zusammenarbeit mit der anderen Stufe kann den Übergang entlasten.

6.1.1. Autismusspezifische Förderung im Kindergarten

Aufgrund von Beobachtungen und Gesprächen mit den Eltern wird zu Beginn der Förderung eine systematische Förderplanung aufgestellt. Diese enthält individualisierte Unterstützungsangebote, die je nach Entwicklungsstand des Kindes sehr stark variieren können.

Der Aufbau von visuellen Strukturen, wie ein Wochen- oder Tagesplan hilft, die Vorhersehbarkeit im Alltag zu erreichen. Die Regeln und Abläufe wie beispielsweise das An- und Ausziehen in der Garderobe kann durch Piktogramme oder Bilder verdeutlicht werden. Der Raum ist in vielen Kindergärten klar durch Spielecken, Tische zum Arbeiten und den Kreis strukturiert.

Klare Abgrenzungen zwischen den Bereichen können durch Möbel, Stellwände oder Markierungen auf dem Boden klar ersichtlich gemacht werden. Wiederkehrende Rituale helfen allen Kindern, aber besonders denjenigen im Autismus-Spektrum. Ein klassischer Tag im Kindergarten sollte eine wiederkehrende Struktur aufweisen, die visuell verdeutlicht und gut sichtbar ist.

Da Kinder mit Autismus Schwierigkeiten mit der Imitation des Gesehenen haben, werden Aufträge kleinschrittig geplant. Die Visualisierung der einzelnen Arbeitsschritte dient als Gedächtnisstütze, so kann jeder Arbeitsschritt nochmals angeschaut werden, wenn er nicht mehr präsent ist. Für Aufträge soll genug Zeit gegeben werden. Wenn im Kreis eine Frage an alle Kinder gerichtet wird, sollen nicht immer die Kinder, die zuerst die Hand heben, an die Reihe kommen. Sonst haben Kinder im Autismus-Spektrum wenig Möglichkeit, ihre Gedanken zu teilen. Bei Aufträgen, aber auch bei anderen Situationen, ist es wichtig, Ablenkungen so gering wie möglich zu halten und Wichtiges hervorzuheben. Aufgrund der schwachen zentralen Kohärenz nimmt das Kind mit Autismus viele Details wahr. Damit das Kind nicht an unwichtigen Details hängen bleibt, werden diese soweit wie möglich eliminiert. Beispielsweise werden auf einem Arbeitsblatt alle Informationen, die nicht zur Lösung notwendig sind, weggelassen oder abgedeckt. Zum Abdecken kann ein Blatt verwendet werden.

Neben der Strukturierung von Raum und Zeit nach TEACCH, wird ein Arbeitssystem zur Organisation der selbstständigen Beschäftigung aufgebaut. Dies hilft, die exekutiven Funktionen zu entwickeln. Dieses Arbeitssystem kann je nach Entwicklungsstand des Kindes mit Symbolen Zahlen oder Buchstaben aufgebaut werden. Wenn Symbole gewählt werden, können Zeichen, welche mit dem Spezialinteresse des Kindes zusammenhängen, gewählt werden. Alternativ können auch geometrische Formen oder Zeichen in verschiedenen Farben verwendet werden, je nachdem auf was das Kind positiv reagiert. Wenn Zahlen verwendet werden, können verschiedene Kisten oder Behälter genutzt werden, auf welchen jeweils eine Zahl vorne sichtbar angebracht wird. Die gleichen Zahlen werden auf dem Tisch in der richtigen Reihenfolge für das Kind bereitgelegt. Wenn die erste Aufgabe beendet ist, wird die 1 entweder in die «Fertigkiste» gelegt oder die Markierung, die anzeigt, bei welcher Aufgabe das Kind ist, wird um eine Stelle weiterschoben. Das Arbeitssystem kann auch auf der Objektebene umgesetzt werden (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 83; Tuckermann et al., 2017, S. 20ff).

Aufgrund der «Theory of Mind» ist das Verständnis sozialer Interaktion eingeschränkt. Zum Aufbau des Verständnisses sozialer Situationen können diese explizit mit dem Kind besprochen werden. Je nach Entwicklungsstand des Kindes werden «Social Stories» mit Skizzen oder Fotos der Situation mit dem Kind besprochen. Eine solche Geschichte wird situativ beim Auftreten von Schwierigkeiten oder bei Verständnislosigkeit für eine Situation eingesetzt. Die Lehrperson schreibt sich die Sätze zu jedem Bild auf, sodass immer die gleichen Worte verwendet werden. Die Geschichte wird mit dem Kind wiederholt, bis sie verinnerlicht ist.

Wenn das Kind etwas aussuchen soll, werden dem Kind zwei konkrete Möglichkeiten geboten. Mehr als zwei Wahlmöglichkeiten erschweren den Prozess unnötig (vgl. Markowetz, 2020, S. 31).

Um einer sensorischen Überempfindlichkeit entgegen zu kommen, sind reizreduzierte Arbeitsplätze und ein Rückzugsort für Pausen empfehlenswert. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Sinn abzuschirmen, beispielsweise mit einem Pamir, der die akustischen Reize abschwächt (vgl. Markowetz, 2020, S. 30ff; Schuster et al., 2016, S. 25).

6.1.2. Besuch der Schule mit dem Kind

In der neuen Umgebung der Schule ist alles anders. Daher kann die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, die Räume mit dem Kind vor dem Besuchstag für alle übertretenden Kinder anzuschauen. Das Klassenzimmer, aber auch andere Räume, wie die Turnhalle oder die Toiletten werden mit dem Kind besucht. Auf dem Pausenplatz wird besprochen, wo das Kind essen, spielen und sich zurückziehen kann. Ein geeigneter Platz für die Aktivitäten kann zu einer erholsamen Pause beitragen. In jedem Raum soll dem Kind genug Zeit gegeben werden, um die Eindrücke zu verarbeiten. Das Kennenlernen der neuen Lehrpersonen kann nach Möglichkeit organisiert werden. Das Schnuppern in einer beliebigen Klasse ist nicht sinnvoll, das zukünftige Klassenzimmer zu besuchen hingegen schon. Wichtig ist, dass das Kind weiss, dass nicht alles genau wie beim Besuch sein wird, dass beispielsweise nicht genau das gleiche Plakat an der Wand hängen wird, wenn es in die 1. Klasse kommt (vgl. Schirmer, 2016, S. 106ff). Vor diesem Besuch wird das Kind mit dem Wochenplan darauf vorbereitet. Auch der konkrete Ablauf des Besuchs kann im Vorfeld besprochen werden. Dieser Besuch kann auch erst in den Sommerferien, also kurz vor dem 1. Schultag stattfinden, wenn das Kind nicht am Besuchstag teilnimmt.

6.1.3. Besuchstag in der 1. Klasse

Der erste wichtige Schritt hinsichtlich des Besuchstags betreffend ist die Entscheidung, ob das Kind am Besuchstag teilnehmen soll. Der Raum ist während dem Besuchstag noch für die aktuelle Klasse gestaltet. All die neuen Kinder können auch überfordernd auf das Kind wirken. Der Start in die 1. Klasse liegt zum Zeitpunkt des Besuchstags meist noch ziemlich weit in der Zukunft. Dieser kurze Einblick am Besuchstag bringt für einige Kinder mit Autismus mehr Stress als Vorteile. Diese Situation hat, im Detail betrachtet, wenig mit dem Setting nach den Sommerferien zu tun. Deshalb ist es anspruchsvoll, den Besuchstag mit einem Eindruck von der 1. Klasse zu verknüpfen. Daher muss achtsam, mit Blick auf das Kind, entschieden werden, ob die Teilnahme am Besuchstag sinnvoll ist.

Wenn das Kind am Besuchstag teilnimmt, wird im Vorfeld der Ablauf detailliert mit dem Kind besprochen. Mit den gewohnten visuellen Hilfsmitteln wird der Zeitpunkt des Besuchstags auf dem Wochenplan dargestellt. Fotos der zukünftigen Lehrpersonen können dem Kind eine Vorstellung von den zukünftigen Bezugspersonen bieten.

Für die zeitliche Orientierung wird ein Kalender oder Plan für das Kind erstellt, auf dem ersichtlich ist, wie viele Tage es bis zum 1. Schultag vergehen werden. Auch der 1. Schultag soll so vorhersehbar gemacht werden, indem der Ablauf visuell für das Kind aufbereitet wird.

6.2. Die Eltern und Bezugspersonen

Das Schulische Standort Gespräch (SSG) dient dem Austausch zwischen den Eltern oder Erziehungsberechtigten und den Fachpersonen der Schule. Die Erziehungskooperation sollte wertschätzend und auf Augenhöhe stattfinden, denn die Eltern sind die Experten, wenn es um ihr Kind geht (Markowetz, 2020, S. 53). Es können auch weitere am Setting beteiligte Personen am SSG teilnehmen. Neben den klassischen Inhalten eines SSG sind am Übertrittsgespräch zusätzliche Themen zu besprechen. Die folgenden Fragen sollen während des Elterngesprächs erörtert werden:

- Wie wird der Übertritt gestaltet?
- Welche Befürchtungen und Ängste haben die Eltern?
- Gibt es in der 1. Klasse Anpassungen des regulären Stundenplans?
- Wie wird das Kind in der 1. Klasse begleitet?
- Soll das Kind am Besuchstag teilnehmen?

Ängste und Befürchtungen der Eltern in Bezug auf den Übertritt sollen ernst genommen und in die Planung einbezogen werden. Die Eltern werden in Bezug auf geeignete Therapien zum Zeitpunkt der 1. Klasse beraten und diese werden in gegenseitigem Einverständnis beschlossen. Der konkrete Stundenplan, mit allfälligen Änderungen der Stundentafel werden transparent kommuniziert.

Die Eltern können das Kind beim Übertritt unterstützen, indem sie zu Hause einen Plan haben, der die Tage bis zum 1. Schultag visualisiert und auf welchem diese abgestrichen werden können. Autismus deutsche Schweiz hat für den Schulbeginn die Broschüre «Ressourcen für den Schulanfang» entwickelt, die den Eltern helfen kann, das Kind auf die Schule vorzubereiten. Darin sind unter anderem Pläne zur Visualisierung enthalten (*Ressourcen für den Schulanfang*, o. J.).

6.3. Die Schule

Die Fachpersonen in der Schule sollen innerhalb des Unterrichtsteams, aber auch stufenübergreifend eine enge Zusammenarbeit praktizieren.

6.3.1. Zusammenarbeit im 1. Zyklus

Zum stufenübergreifenden Austausch gehören regelmässige Hospitationen der anderen Stufe im 1. Zyklus, um sich ein Bild vom Unterricht zu machen. Bei einem Unterrichtsbesuch können viel mehr Informationen vermittelt werden, als bei einem rein verbalen Austausch. Durch die Besuche wird eine gemeinsame Basis geschaffen. Um eine kontinuierliche Didaktik zu schaffen, werden Lösungsansätze und Vorgehensweisen in Austauschgefässen besprochen. Besonders Kinder mit besonderen Bedürfnissen und deren mögliche Übertrittsprobleme werden dabei in den Blick gefasst. Beim regelmässigen stufenübergreifenden Austausch können auch Spielmaterialien und Erfahrungen im Spiel mitspielt ausgetauscht werden. In dem Lied, Rituale, Raumgestaltungselemente und Spielformen in die erste Klasse weitergegeben werden, sind bereits vertraute Elemente in der neuen Umgebung vorhanden (vgl. Fluri et al., 2022b, S. 17).

6.3.2. Setting für die 1. Klasse vorbereiten

Das Setting für die 1. Klasse wird idealerweise in Absprache mit allen beteiligten Fachpersonen geschaffen. Aufgrund der Erfahrungen im Kindergarten wird eruiert, welche Unterstützung das Kind für bestimmte Aktivitäten in der Schule benötigt. Je nach Unterstützungsbedarf kann eine SHP oder eine Assistenz zur Begleitung im Unterricht eingesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der autistischen Förderplanung können bestimmte Therapien als geeignet empfohlen werden. Für viele Kinder mit Autismus ist Logopädie und Psychomotorik (PMT) sinnvoll. Die Logopädie kann bei der Sprachentwicklung unterstützen. Die Psychomotorik kann bei der Entwicklung von Grafo-, Fein- und Grobmotorik helfen, sowie die psychosozialen Kompetenzen stärken. Therapien, die bereits im Kindergarten stattgefunden haben, werden ausgewertet. Sie können weitergeführt oder abgeschlossen werden, wobei auch neue initiiert werden können. Der Stundenplan kann angepasst werden, um das Kind nicht zu überfordern. Es können auch Therapien auf Lektionen gelegt werden, die das Kind nicht besuchen wird. Die Therapien und Anpassungen des Stundenplans werden am SSG mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten besprochen.

Wenn der Stundenplan schon vor dem Beginn in der 1. Klasse festgelegt wird, kann das Kind gleich nach den Sommerferien in einen zwar neuen, jedoch von Anfang an bekannten und konstanten Wochenplan starten. Dieser Wochenplan kann von der SHP bereits in den Sommerferien visuell umgesetzt werden.

Bei der Planung des neuen Schuljahres dürfen die Pausen nicht vergessen werden. Diese sind für ein Kind mit Autismus meist eine grosse Herausforderung. Aus diesem Grund kann eine Begleitung in der Pause sinnvoll sein. Auch Überlegungen, wo und wie das Kind eine erholsame Pause verbringen kann, können sehr entlastend sein. Beispielsweise könnte die Pause an einem anderen Ort (z.B. im Klassenzimmer) oder zu einer anderen Zeit als gewöhnlich stattfinden (vgl. Markowetz, 2020, S. 31; Schirmer, 2016, S. 100).

Idealerweise wird bereits im Kindergarten mit einer Autismus Fachstelle zusammengearbeitet. Sie kann den Übertritt koordinieren und in der neuen Stufe fortgesetzt werden, was zu einem konstanten Akteur in der Unterstützung führt. Im Rahmen eines ISR-Settings kann eine solche Begleitung für das kommende Schuljahr vorbereitet werden, muss jedoch rechtzeitig organisiert werden (vgl. Schweiz. Bundesrat, 2018). Eine Fachstelle kann Lehrpersonen, Erzie-

hungs berechtigte und Schüler in Bezug auf den sonderpädagogischen Förderbedarf unterstützen, indem sie aufgrund der Erhebung des Entwicklungsstandes und den Lernvoraussetzungen Empfehlungen abgeben und möglicherweise auch bei deren Realisierung behilflich sein kann (vgl. Markowetz, 2020, S. 52). Das Angebot ist sehr breit und kann für die Schweiz unter www.autismus.ch angesehen werden (*autismus.ch*, 2023).

6.3.3. Austausch von Kindergarten und 1. Klasse

Für den Austausch zwischen den Lehrpersonen des Kindergartens und der 1. Klasse kann eine Übergabekonferenz, ein «runder Tisch» oder eine ähnliche Form gewählt werden (vgl. Fluri et al., 2022b; Kracke et al., 2019; Mobile Sonderpädagogische Dienste, 2014; Weber-Liel et al., 2019b). Für den Kindergarten sind alle Lehrpersonen, jedoch besonders die SHP für die Übergabe des Kindes mit Autismus zuständig.

Alle beteiligten Personen sollten über das Störungsbild und die damit einhergehenden Einschränkungen und Bedürfnisse in der Betreuung aufgeklärt sein (Eckert & Sempert, 2012, S. 230; Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 75). Anhand einer übersichtlichen Darstellung lässt sich ein Wissensfundament über das Autismus-Spektrum in realistischer Zeit vermitteln. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Übersicht erstellt. Sie geht den Fragen nach: „Was kann zum Autismus-Spektrum gehören?“ und „Was kann hilfreich sein?“. Die Übersicht „Wissen über Autismus-Spektrum“ befindet sich im Anhang. Wenn niemand im Team über das Autismus-Spektrum Auskunft geben kann, ist der Einbezug einer Fachperson sinnvoll (vgl. Eckert & Sempert, 2012, S. 230).

Bekannte und hilfreiche Materialien, die im Kindergarten verwendet wurden, werden an die 1. Klasse weitergegeben. Dazu können unter anderem der Wochenplan, das Arbeitssystem zum selbstständigen Arbeiten, Hilfen zur Abschirmung eines Sinnes (z.B. Pamir), Hilfen zum Sitzen (z.B. Therapieschlange oder Gewichtsweste) und die Lieblingsbeschäftigung gehören. Die Lieblingsbeschäftigung bedeutet für viele Kinder mit Autismus eine kleine Pause in einem anstrengenden Alltag. Das kann ein Puzzle, ein Spiel, ein Buch, ein Handschmeichler oder vieles Weiteres sein. Die Weitergabe des Materials kann von Anfang an Entspannung und eine einfachere Eingewöhnung für das Kind bedeuten (vgl. Häußler & Mesibov, 2022).

Vor dem runden Tisch wird vom abgebenden Team ein Fragebogen ausgefüllt, der wichtige Informationen zum Kind enthält. Im Anhang befindet sich der im Rahmen dieser Arbeit gestaltete «Wer bin ich?» Fragebogen, der zu diesem Zweck entwickelt wurde.

Da das Kind im Alltag vielen Reizen ausgesetzt ist, braucht es Rückzugsmöglichkeiten, wo es Pause machen kann (vgl. Markowetz, 2020, S. 31; Schuster et al., 2016, S. 25). Ein geeigneter Arbeitsplatz hat wenig Ablenkung und bietet viel Struktur, die immer gleich bleibt (vgl. Markowetz, 2020, S. 30; Schuster et al., 2016, S. 25). Ein geeigneter Arbeitsplatz und Rückzugsort werden mit Blick auf das Individuum gemeinsam besprochen und ausgewählt.

Es ist wichtig, dass der Fokus während des gesamten Austauschs daraufgelegt wird, dass so viel Konstanz wie möglich geschaffen werden kann.

7. Erarbeitung der Materialien

Aufgrund der bearbeiteten Literatur sind als Produkt dieser Literaturliteratur drei Materialien entstanden. Ein Fragebogen zum übertretenden Kind «Wer bin ich?», eine einseitige Übersicht zum «Wissen über Autismus-Spektrum» und ein einseitiges Merkblatt «Ablauf Übertritt. Vom Kindergarten in die 1. Klasse von Kindern im Autismus-Spektrum».

Es gibt viele Materialien, die für einen Übertritt konzipiert wurden, diese sind allerdings meist eher ausführlich. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass die Lehrpersonen und SHP's nur über begrenzte Zeit verfügen, um sich mit jedem einzelnen Kind zu beschäftigen. Daher ist eine kurze und übersichtliche Vermittlung essenzieller Punkte eher einsatzfähig. Aus diesem Grund sind die Materialien bewusst überschaubar gehalten.

7.1. „Wer bin ich?“

Jedes Kind im Autismus-Spektrum ist anders. Das Wissen und die Erfahrungen, die im Kindergarten mit einem Kind gesammelt wurden, können in einer übersichtlichen Form an die nächste Stufe weitergegeben werden. Basierend auf den nachfolgend erläuterten Materialien entstand der zweiseitige „Wer bin ich?“ Fragebogen, der über das übertretende Kind Auskunft gibt. Der Fragebogen ist im Anhang zu finden.

Der «Kompetenz-Schlüssel» aus der Praxis TEACCH von Anne Häußler (2017) ist ein anschaulich gestaltetes Buch, das beispielhaft zeigt, wie die aktuellen Vorgehensweisen und Hilfestellungen für alle Betreuungspersonen festgehalten werden können. Auch bei einem Betreuerwechsel kann der Kompetenz-Schlüssel eingesetzt werden, um neuen Bezugspersonen „wesentliche Informationen über Strategien, Hilfsmittel und Inhalte der Förderung schnell und effektiv“ weiterzugeben (Häußler, 2017, S. 7). Die Informationen werden durch viele Fotos unterstützt. Um den selbstgestalteten Fragebogen möglichst einfach und benutzerfreundlich zu halten, wurden die Bilder weggelassen.

Der «Kommunikations- und TEACCH-PASS» von der Stiftung Kind und Autismus ist stark an den Kompetenz-Schlüssel angelehnt. Es ist eine achtseitige Vorlage, die den Empfehlungen des Kompetenz-Schlüssels nachgeht und neben freien Textfeldern auch konkrete Vorschläge zum Ankreuzen enthält (Stiftung Kind und Autismus, o. J.).

Der „Ich-Flyer“ vom Verein Autismus deutsche Schweiz ist eine Hilfestellung, um die „Autismus-Brille“ aufzusetzen und enthält Wissen über das Autismus-Spektrum. Nach jedem Theorieabschnitt gibt es Platz, um über das begleitete Individuum Informationen einzufügen (*Ich Flyer*, o. J.).

Das „School community tool kit“ ist ein umfangreiches, englischsprachiges Dokument, das auf einer Seite das „About Me“ Profilformular enthält (*School community tool kit*, 2012, S. 3).

7.2. Wissen über Autismus-Spektrum

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Autismus-Spektrum führte zu einem fundierten Wissen über die speziellen Bedürfnisse der Kinder und wie sie in der Schule unterstützt werden können. Dieses wurde im Merkblatt „Wissen über das Autismus-Spektrum“ umgesetzt. In den Waben wird die Frage: „Was kann zum Autismus-Spektrum gehören?“ und in den verbundenen Textfeldern die Frage: „Was kann hilfreich sein?“ beantwortet. Die einseitige Übersicht soll Lehrpersonen und möglicherweise auch Eltern einen überschaubaren Einblick in die Materie geben. Das Merkblatt wurde gestützt auf folgenden Quellen: Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 14, 55; Markowetz, 2020, S. 9, 16; Schirmer, 2016, S. 23ff; Schuster et al., 2020, S. 23; Vero, 2020, S. 92.

7.3. Ablauf Übertritt

Das einseitige Flussdiagramm zum Ablauf des Übertritts ist in sieben Schritte gegliedert. Das Material verbindet den «Pädagogisch-didaktischer Leitfaden zum Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse» und den «Schulratgeber Autismus-Spektrum» zu einer Übersicht (Fluri et al., 2022b; Schirmer, 2016).

8. Beantwortung der Fragestellungen

Aufgrund der bearbeiteten Literatur wird die Hauptfragestellung nach einem gut vorbereiteten und gelingend gestalteten Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse nachfolgend beantwortet.

Inwieweit kann der Übertritt eines verbal kommunizierenden Kindes mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) vom Kindergarten in die 1. Klasse einer Regelschule im Kanton Zürich in der Schweiz bestmöglich vorbereitet und gelingend gestaltet werden?

Eine enge Zusammenarbeit im Team, aber auch mit den Eltern, ist für einen gelungenen Übertritt von zentraler Bedeutung. Zur Kooperation gehört sowohl der Austausch über Eigenheiten des Kindes im Autismus-Spektrum, aber auch die Weitergabe von verwendeten Materialien und hilfreichen Strategien. Alle Elemente, die das Kind vom Kindergarten kennt und in der 1. Klasse wieder antrifft, bieten Konstanz, was den Übertritt erleichtert.

Mindestens eine bei der Förderung involvierte Person soll über ein fundiertes Wissen bezüglich dem Autismus-Spektrum verfügen und die anderen am Setting Beteiligten anleiten. Zur Vermittlung des Wissens über das Autismus-Spektrum kann das erarbeitete Material verwendet werden.

Klare Strukturen erleichtern einem Kind mit Autismus den Alltag. Daher ist es hilfreich, wenn diese im Kindergarten aufgebaut werden. Jeder Schritt des Übertritts wird mit dem Kind vorgängig besprochen und mit visuellen Hilfsmitteln verdeutlicht. Wichtig ist eine allmähliche Angewöhnung an den Wechsel. Die Unterstützung des Zeitgefühls durch einen Kalender, bei dem die Tage abgestrichen werden, kann Orientierung bieten.

Aus welchen methodischen Ansätzen können hilfreiche Materialien entnommen werden?
Welche Materialien stehen bereits zur Verfügung?

Es gibt bereits hilfreiche Materialien, die im Unterricht eingesetzt werden können. Der TEACCH-Ansatz bietet eine umfangreiche Ideensammlung zur autismusspezifischen Förderung. Die verschiedenen Ebenen der Strukturierung helfen dabei, Klarheit in komplexe Prozesse zu bringen.

Um Beobachtungen und Wahrnehmungen aus der Zusammenarbeit mit den Kindern weitergeben zu können, gibt es verschiedene Materialien, die meist sehr ausführlich sind und daher viel Ressourcen in der Anwendung benötigen.

Der Einsatz von «Social Stories» kann soziale Situationen, die vom Kind im Autismus-Spektrum nicht verstanden werden, erklären. Ein gutes Verständnis für soziale Situationen wirkt sich positiv auf die Peer-Beziehungen aus, was zur Inklusion beiträgt. Die Zufriedenheit des Kindes mit Autismus kann vor, während und nach dem Übertritt gesteigert werden.

9. Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit ist kein klassisches systematisches Review, denn die Erkenntnisse basieren nicht vorwiegend auf vorhandenen Studien, die nach festgelegten Kriterien bewertet wurden (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 50).

9.1. Fazit

Ein grosser Teil des im Laufe der Literaturrecherche erworbenen Wissens ist in die erarbeiteten Materialien eingeflossen. Die Materialien sollen einen Beitrag leisten, um den Übertritt für Kinder mit Autismus zu erleichtern.

Es besteht die Hoffnung, dass durch eine Zunahme des Wissens aller am Übertritt beteiligter Personen hinsichtlich des Autismus-Spektrums, das Wohlbefinden und die Ausgeglichenheit des Kindes gesteigert werden kann. Die Vision ist ein fließender Übergang, bei dem die Bezugspersonen auch stufenübergreifend eingesetzt werden können. Das Kind soll bei jeder zu treffenden Entscheidung im Zentrum stehen, systemische Überlegungen sollen dabei kein Hindernis darstellen.

Die Materialien werden von der Verfasserin dieser Arbeit für zukünftige Übertritte von Kindern im Autismus-Spektrum in der Praxis eingesetzt werden sowie an Interessierte weitergegeben werden, soweit dies erwünscht ist.

9.2. Ausblick

In einem nächsten Schritt könnte die Wirksamkeit der im Rahmen dieser Arbeit erstellten Materialien empirisch mit einer Interventionsstudie untersucht werden. Dazu müssten die Materialien von Lehrpersonen, Heilpädagogen und Eltern, die Kinder mit Autismus bei einem Übertritt begleiten, angewendet und ihnen in der Folge standardisierte Fragen gestellt werden. Eine zweite Gruppe, die Kontrollgruppe, würde keine Materialien erhalten. Der Unterschied zwischen den Messwerten der beiden Gruppen würde die Wirksamkeit der Materialien abbilden. Ein experimentelles Design mit einer zufälligen Einteilung der Probanden in zwei Gruppen, also mit Randomisierung, führt dazu, dass keine Eingangsunterschiede der Gruppen bestehen. Daher können die gemessenen Unterschiede ursächlich auf die Intervention, auch «Treatment» genannt, zurückgeführt werden. Die Befragung könnte schriftlich mit einem Fra-

gebogen oder mündlich mit einer Befragung stattfinden. Die Fragen sollten von der Klassenlehrperson und der Heilpädagogin im Kindergarten, der Klassenlehrperson und der Heilpädagogin der 1. Klasse sowie den Eltern ausgefüllt werden. Die Fragen sollten sich auf die Ausgeglichenheit und das Wohlbefinden des Kindes in der 1. Klasse beziehen. Wenn sich die Materialien als wirksam erweisen, ist es aus ethischen Gründen wichtig, dass die Kontrollgruppe für einen nächsten Übertritt auch Zugang zu den Materialien erhält (vgl. Koch & Ellinger, 2015).

10. Verzeichnisse

10.1. Literaturverzeichnis

Autismus.ch. (2023). <https://www.autismus.ch/adressen.html>

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2023). *BfArM - ICD-11 in Deutsch— Entwurfsfassung.* https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=03DFD544E55DA1D411A61B153BBEA0C3.internet271

Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik: Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik ; mit ausführlichen Textbeispielen* (5., überarb. und erw. Aufl). Reinhardt.

Eckert, A. (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz.* Edition SZH/CSPS.

Eckert, A., & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule: Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 81(3), 221–233. <https://doi.org/10.2378/vhn2012.art29d>

Eckert, A., & Sempert, W. (2013). Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). *Autismus*, 2, 27–30.

Edelmann, D., Wannack, E., & Schneider, H. (2018). *Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich. Eine empirische Studie im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich | PHBern.* https://www.phbern.ch/sites/default/files/2019-11/studie_situation-auf-der-kindergartenstufe.pdf

Fluri, A., Geiger, N., & Lieger, C. (2022a). *Pädagogisch-didaktischer Leitfaden zum Übergang vom Frühbereich in den Kindergarten.* Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/weiterbildung/volksschule/elementarbildung/phzh-weiterbildung_elementarbildung-didaktischer-leitfaden-fb-in-kg-2022-06.pdf

Fluri, A., Geiger, N., & Lieger, C. (2022b). *Pädagogisch-didaktischer Leitfaden zum Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse.* Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt.

Häußler, A. (2017). *Praxis TEACCH: Kompetenz-Schlüssel: Wege zum Handeln eröffnen.* verlag modernes lernen, vml.

- Häußler, A., & Mesibov, G. B. (2022). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (6., verbesserte Auflage 2022). modernes lernen.
- Höke, J., & Arndt, P. A. (2015). Gegenseitige Wertschätzung als Gelingensbedingung für professionsübergreifende Kooperationsprozesse von Kindergarten und Grundschule. (German): Mutual esteem as a success condition for cooperation processes between kindergarten and elementary school. (English). *Journal for Educational Research Online / Journal für Bildungsforschung Online*, 7(3), 54–85.
- Ich Flyer*. (o. J.). Autismus deutsche Schweiz. Abgerufen 26. Januar 2023, von https://www.autismus.ch/uploads/pdfs/downloads/autismus_ICH_Flyer%20Kindergarten_Primaryschule.pdf
- Kamp-Becker, I., & Bölte, S. (2021). *Autismus* (3., vollständig überarbeitete Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Kanton Zürich Bildungsdirektion Volksschulamt. (2016). *Berufsauftrag*. https://www.zlv.ch/fileadmin/user_upload_zlv/Neuer_Berufsauftrag/nBA_Zuordnung_der_Taetigkeiten.pdf
- Koch, K., & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung*. Hogrefe.
- Kracke, B., Mayhack, K., Noack, P., & Weber-Liel, D. (2019). *Übergangskonferenzen: Eine Praxishilfe zur individuellen Übergangsgestaltung in Kindergarten und Schule* (1. Auflage). Beltz Juventa.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). hogrefe.
- Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte: mit einer Kopiervorlage als Online-Zusatzmaterial* (1. Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>

- Mobile Sonderpädagogische Dienste. (2014). *Übergänge gestalten für Menschen mit Autismus*. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München. http://www.isb.bayern.de/download/17639/a8_uebergaenge.pdf
- Noterdaeme, M., Ullrich, K., & Enders, A. (Hrsg.). (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Ressourcen für den Schulanfang*. (o. J.). Abgerufen 26. Januar 2023, von <https://www.autismus.ch/uploads/pdfs/downloads/Back%20to%20School%20DE.pdf>
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (4., überarbeitete Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- School community tool kit*. (2012). Autism Speaks Inc. https://www.autismus.ch/uploads/pdfs/Schule/school_community_tool_kit.pdf
- Schuster, N., Bölte, S., Kißgen, R., & Großmann, D. (2016). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen: Eine Innen- und Außenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern* (4., aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Schuster, N., Bölte, S., Kißgen, R., & Großmann, D. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen: Eine Innen- und Außenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern* (5., aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Schweiz. Bundesrat (Hrsg.). (2018). *Bericht Autismus-Spektrum-Störungen: Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz*. Schweizerische Eidgenossenschaft.
- Stamm, M. (2015). *Blickpunkt Kindergarten: Der Übergang ins Schulsystem*. Bern: Forschungsinstitut Swiss Education. <https://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/242-blickpunkt-kindergarten/file.html>
- Stamm, M. (2021). *Psychologie der Eltern Erwartungen: Warum zu hohe Erwartungen den kindlichen Schulerfolg beeinträchtigen können*. https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/familie/angebote-fuer-familien-mit-kindern/elternbildung/newsletter/ausgabe-juli-2021/dossier_elternerwartungen_stamm.pdf
- Stiftung Kind und Autismus. (o. J.). *Kommunikations- und TEACCH-PASS*. www.kind-autismus.ch

- Teufel, K., & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen* (1. Auflage). Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/03075-000>
- Tietze, W., Roßbach, H.-G., & Grenner, K. (2005). *Kinder von 4 bis 8 Jahren: Zur Qualität der Erziehung und Bildung in Kindergarten, Grundschule und Familie* (1. Auflage). Beltz Verlag.
- Tuckermann, A., Häußler, A., & Lausmann, E. (2017). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule: Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht* (3., verb. Aufl). Borgmann Media.
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Weber-Liel, D., Mayhack, K., Kracke, B., & Noack, P. (2019a). Runde Tische für Inklusion. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 14(1), 9–14. <https://doi.org/10.1007/s11553-018-0683-9>
- Weber-Liel, D., Mayhack, K., Kracke, B., & Noack, P. (2019b). Runde Tische für Inklusion. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 14(1), 9–14. <https://doi.org/10.1007/s11553-018-0683-9>
- Wernet, A. (2021). *Einladung zur Objektiven Hermeneutik: Ein Studienbuch für den Einstieg*. Verlag Barbara Budrich.
- World Health Organization. (2023). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*. <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2fid%2fentity%2f437815624>

10.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-10 (in Anlehnung an Markowetz, 2020, S. 9).....	12
Abbildung 2: Subdiagnosen Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11 (vgl. World Health Organization, 2023)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 3: Schweregrade der Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 (APA, 2015, S. 67 nach Eckert, 2021, S. 21).....	15
Abbildung 4: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (Eckert & Sempert, 2012, S. 227).....	33
Abbildung 5: Entwicklung der Spielformen (Fluri et al., 2022b, S. 14 nach Lieger, 2021 in Anlehnung an Heimlich, 2015)	48

11. Anhang: Erarbeitete Materialien

Wer bin ich?

Wichtige Informationen zu meinem Autismus-Spektrum

Ausgefüllt am

von

Name

Vorname

Geburtsdatum

Erstsprache

Abgebende Stufe (KG)

KLP

SHP

Aufnehmende Stufe (1. Klasse)

KLP

SHP

Das bin ich

Das sind meine Spezialinteressen

Das mag ich gerne

Das mag ich gar nicht

Das kann ich gut

Das kann ich noch nicht so gut

Das lerne ich gerade (Förderziele)

Das habe ich noch nicht gelernt (mögliche zukünftige Ziele)

So zeige ich, dass ich überfordert bin

Das hilft mir, wenn ich überfordert bin

Das hilft mir im Schulalltag (Struktur und Abläufe, Kommunikation, soziale Interaktion)

WISSEN ÜBER AUTIMUS-SPEKTRUM

ABLAUF ÜBERTRITT

VOM KINDERGARTEN IN DIE 1. KLASSE VON KINDERN IM AUTISMUS-SPEKTRUM

Aufbau von Strukturen mit dem Kind

- Strukturierung von Raum und Zeit
- Aufbau eines Arbeitssystems zum selbstständigen Arbeiten
- Verständnis für soziale Situationen fördern

1

Autismusspezifische
Förderung im
Kindergarten

Zusammenarbeit
im 1. Zyklus

2

Stufenübergreifender Austausch

- Lehrpersonen hospitieren die andere Stufe
- Absprache und Lösungsansätze, z.B. in Bezug auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder möglichen Übertrittproblemen
- Austausch von Spielmaterialien und Erfahrungen mit Spiel
- Vertraute Elemente koordinieren (Spielformen und -materialien, Lieder, Rituale und Raumgestaltungs-elemente werden in der 1. Klasse aufgenommen)

Setting für 1. Klasse vorbereiten

- Bei welchen Aktivitäten braucht es Unterstützung? (SHP, Assistenz)
- Therapien (Logo/PMT)
- Stundenplan anpassen
- Begleitung durch Fachstelle Autismus: Beratung von Schule und Eltern
- Pausen (Wo? Wie? Mit wem?)

3

Welche
Anpassungen
braucht das Kind in
der 1. Klasse?

Übertrittsgespräch

4

SSG zwischen Eltern und Fachpersonen

- Wie wird der Übertritt gestaltet?
- Welche Befürchtungen und Ängste haben die Eltern?
- Gibt es Anpassungen des regulären Stundenplans?
- Wie wird das Kind in der 1. Klasse begleitet?
- Soll das Kind am Besuchstag teilnehmen?

Austausch von KG und 1. Klasse

- Wissen über Autismus-Spektrum-Störung vermitteln
- Unterstützende Materialien an die 1. Klasse weitergeben (z.B. Wochenplan, Arbeitssystem, Lieblingsbeschäftigungen)
- «Wer bin ich?» Fragebogen weitergeben und besprechen
- Rückzugsmöglichkeiten besprechen
- Geeigneter Arbeitsplatz besprechen: Einzelplatz mit wenig Ablenkung
- So viel Konstanz wie möglich schaffen

5

Austausch von KG
und 1. Klasse

Räume
wahrnehmen

6

Mit dem Kind die Schule besuchen

- Raum der 1. Klasse anschauen (ohne andere SuS)
- Pausenplatz zeigen, besprechen, wo gegessen und gespielt wird sowie wo Rückzug möglich ist
- Alle Räume zeigen, die neu sein werden (z.B. Turnhalle, Aula, Toilette usw.)
- Nach Möglichkeit neue Lehrpersonen kennenlernen

Besuchstag in der 1. Klasse

- Achtsam entscheiden, ob ein Besuchstag überfordert
- Wenn Besuchstag, diesen gut vorbereiten (Ablauf, visuelle Gestaltung auf Wochenplan)
- Kennenlernen neuer Lehrpersonen
- Kalender oder Plan, wie viele Tage bis zum 1. Schultag
- 1. Schultag vorhersehbar machen (Was passiert/Ablauf?)

7

Besuchstag